

UNICLA
UNIVERSIDAD
CONTEMPORÁNEA
DE LAS AMÉRICAS

UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA DE LAS AMÉRICAS
INSTITUTO DE COMPETENCIAS DIGITALES S. C.
DOCTORADO EN SALUD PUBLICA

Análisis y descripción de la relación del estilo de vida con el estado nutricional y sus condicionantes en oficiales de policía municipales de la ciudad de Mexicali

TESIS

Que para optar por el grado de:

Doctor en Salud Publica

PRESENTAN:

Raymundo Sotelo Puc, Abel Darío Martínez Esquivel, Carlos Alberto Alonzo Peraza,

Francisco Joaquín Herrera Chí

ASESOR:

Luis Jaime Bernés Barreda, Doctor en Ciencias de la Educación

Morelia, Michoacán a 10 de abril de 2023.

Autoría de la investigación.

Hacemos constar que el presente documento es el resultado de la investigación realizada por los autores, los cuales, con base en los estudios realizados durante el doctorado y la investigación científica realizada a partir de la aplicación de la propuesta de intervención educativa, misma que se diseñó, aplicó y que se sustenta en la revisión bibliográfica, de medios electrónicos y libros, realizada durante el tiempo que se llevó a cabo el presente trabajo documental y de campo.

Las conclusiones descritas en la investigación, así como las ideas, opiniones y comentarios difundidos en este informe, son única y exclusivamente responsabilidad de los autores, deslindando de cualquier compromiso de índole legal, jurídica y administrativa al (los) asesor (es), revisores y la institución en donde se realizaron los estudios de doctorado.

Raymundo Sotelo Puc

Abel Darío Martínez Esquivel

Carlos Alberto Alonzo Peraza

Francisco Joaquín Herrera Chí

DICTAMEN

ASUNTO: LIBERACIÓN DE TRABAJO DE TESIS

Morelia, Michoacán a 10 de abril de 2023.

D.S.P. SERGIO ARGUELLES OSORIO
DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN Y/O CONTROL ESCOLAR
DE LA UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA DE LAS AMÉRICAS
ACUERDO ICD
P R E S E N T E.

Por medio de la presente el que suscribe, **Dr. Luis Jaime Bernés Barreda**, asesor (a) presidente del trabajo de tesis denominado **“Análisis y descripción de la relación del estilo de vida con el estado nutricional y sus condicionantes en oficiales de policía municipales de la ciudad de Mexicali.”**, que presentan el **C. Raymundo Sotelo Puc**, **C. Abel Darío Martínez Esquivel**, **C. Carlos Alberto Alonzo Peraza** y el **C. Francisco Joaquín Herrera Chí** para obtener el Grado de **Doctor (a) en Salud Pública**, hago constar y certifico que cumplieron cabalmente con cada una de las observaciones hechas por el equipo lector, quien estuvo conformado por **la Dra. María del Carmen Rafaela Palma Pavón**, **Dr. Ramiro Moreno Ponce** y el **Dr. Hugo Alberto Alejandro Medina**, obteniendo una **OPINIÓN TÉCNICA POSITIVA** por lo que le damos por liberado su trabajo de investigación para que pueda continuar con su protocolo de obtención de Grado Académico.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Jaime Bernés Barreda
 (FIRMA Y NOMBRE DEL ASESOR DE TESIS)

Dra. María del Carmen Rafaela Palma Pavón
 (FIRMA Y NOMBRE DEL LECTOR DE TESIS)

Dr. Ramiro Moreno Ponce
 (FIRMA Y NOMBRE DEL LECTOR DE TESIS)

Dr. Hugo Alberto Alejandro Medina
 (FIRMA Y NOMBRE DEL LECTOR DE TESIS)

EPÍGRAFE

Puedes practicar deporte, puedes ser joven, pero si no te alimentas correctamente tu cuerpo sufrirá tarde o temprano (Juan Armando Corbin)

La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia (François Sagan)

AGRADECIMIENTOS

Estamos muy agradecidos con aquellos que nos permitieron llevar a cabo y concretar este proyecto a pesar de las condiciones y adversidades. A nuestros tutores que aportaron conocimiento y experiencia en nuestro desarrollo y crecimiento profesional y personal. A nuestras familias que nos han visto crecer y nos han apoyado en cada decisión a lo largo de nuestros proyectos de vida.

Raymundo Sotelo Puc

Abel Darío Martínez Esquivel

Carlos Alberto Alonzo Peraza

Francisco Joaquín Herrera Chí

A mis hijos:

Evelin y Bruno por inspirarme a ser un modelo que seguir en sus vidas. A toda mi familia por estar siempre conmigo y a Dios por guiarme en el camino hacia mis éxitos.

Raymundo Sotelo Puc

DEDICATORIAS

*A quienes decidieron portar un uniforme para dedicar su vida a defender al ciudadano,
haciendo cumplir la ley y actuando con valor*

*A los profesionales de la salud que han dedicado su vida al trabajo y a la investigación con el
fin de resolver problemas de salud y ayudar a nuestra comunidad*

*Raymundo Sotelo Puc
Abel Darío Martínez Esquivel
Carlos Alberto Alonzo Peraza
Francisco Joaquín Herrera Chí*

Resumen

Ser oficial de policía se considera una profesión de alto estrés y riesgo, lo que influye en sus estilos de vida (EV) y repercute en su salud física y mental. El objetivo de este estudio fue determinar si existe relación entre los factores biopsicosociales y laborales del estilo de vida con el Estado Nutricional (EN) en oficiales de policía adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Se trató de un estudio cuantitativo, de corte transversal, donde la selección de la muestra fue a conveniencia, los datos se analizaron mediante un procedimiento de análisis de correlación y descripción. Para medir el estilo de vida se utilizó el cuestionario FANTASTIC, instrumento estandarizado con 25 ítems cerrados que analiza 9 dominios de hábitos y conductas. Se determinó el Índice de Masa Corporal (IMC) por medio del peso y talla para obtener el EN. Se evaluaron 250 oficiales de policía, 75,6% hombres y 24,4% mujeres. Los datos revelaron que 86.8% de los individuos presentaron sobrepeso y obesidad. El 6,8% presentó un Estilo de Vida “bueno”, 25,2% “regular”, 60,8% “malo” y en 7,2% de ellos “existe peligro”. El estudio demostró que existe una correlación significativa de orden negativo entre estilo de vida y estado nutricional, además, se identificaron conductas de riesgo en las dimensiones de; actividad, nutrición, tabaco, toxinas, alcohol, sueño, cinturón de seguridad, estrés e interior. Se identificó que las jornadas extenuantes de trabajo representan un serio problema para este grupo. Es necesario analizar las políticas públicas de seguridad para el diseño de estrategias, intervención y modificación a los aspectos que corresponden al trabajo y previsión social en estos trabajadores, en un intento de proveer entornos saludables e identificar y controlar riesgos para la salud.

Palabras clave: estilo de vida, estado nutricional, oficiales de policía, factores de riesgo, factores psicosociales.

Abstract

Being a police officer is considered a high-stress and high-risk profession, which influences their lifestyles (LE) and affects their physical and mental health. The aim of this study was to decide if there is a relationship between biopsychosocial and occupational lifestyle factors with Nutritional Status (EN) in police officers attached to the Municipal Public Security Directorate (DSPM) in the City of Mexicali, Baja California. This was a quantitative cross-sectional study, where the selection of the sample was convenient, the data were analyzed through a procedure of correlation analysis and description. To measure lifestyle, the FANTASTIC questionnaire was used, a standardized instrument with 25 closed items that analyzes 9 domains of habits and behaviors. The Body Mass Index (BMI) was determined through weight and height to obtain the NE. 250 police officers were evaluated, 75.6% men and 24.4% women. The data revealed that 86.8% of the individuals were overweight and obese. 6.8% presented a "good" Lifestyle, 25.2% "regular", 60.8% "bad" and in 7.2% of them "there is danger". The study demonstrated that there is a significant negative order correlation between lifestyle and nutritional status, in addition, risk behaviors were identified in the dimensions of activity, nutrition, tobacco, toxins, alcohol, sleep, seat belt, stress and interior. It was identified that exhausting workdays represent a serious problem for this group. It is necessary to analyze public safety policies for the design of strategies, intervention, and modification of the work and social welfare aspects of these workers, to provide healthy environments and identify and control health risks.

Keywords: Lifestyle, nutritional status, police officers, risk factors, psychosocial factors.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	12
Capitulo I. Problemática	14
Planteamiento del Problema	14
Preguntas de Investigación.....	16
Hipótesis	16
Objetivos.....	17
Objetivo General.....	17
Objetivos Específicos.....	17
Justificación Teórica.....	17
Justificación Ética.....	18
Capitulo II. Marco Teórico.....	19
Estado del Arte.....	19
Referentes Teóricos y Conceptuales.....	22
Consecuencias del Sobrepeso y la Obesidad	22
Circunferencia de la Cintura (CC):.....	24
La Grasa Corporal.....	25
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).....	25
Estado Nutricional y Hábitos Alimenticios.....	27
Factores Psicosociales del Ejercicio Policial	31
Síndrome Burnout y síndrome Postraumático en Oficiales de Policía	33
Capitulo III. Diseño Metodológico	34
Material y Métodos	34
Diseño de la Investigación	35

	10
Paradigma de la Investigación	35
Marco Contextual	35
Metodología.....	36
Población de Estudio.....	37
Unidad Muestra	37
Criterios de Inclusión y Exclusión.....	37
Variables de Interés y sus Dimensiones.....	38
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	38
Evaluación y Clasificación del Estilo de Vida	39
Valoración del Estado de Nutrición	41
Procedimiento de Recolección de Datos	43
Medición de Peso y Talla.....	43
Herramientas para el Procesamiento de Datos	45
Técnicas de Análisis de Datos	45
Grado de Correlación Entre las Variables de Estudio	46
Capitulo IV. Resultados	47
Variables Sociodemográficas	47
Clasificación del Estado Nutricional Según el Índice de Masa Corporal (IMC)	49
Clasificación del Estilo de Vida Según el Cuestionario FANTASTIC Aplicado	50
Descripción en Medias y Desviación Estándar en los Dominios del Cuestionario FANTASTIC.....	51
Prueba de Hipótesis	53
Interpretación de Resultados.....	53
Capitulo V. Discusiones y Limitaciones del Estudio	58
Discusiones.....	58
Limitaciones	65

Capítulo VI. Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta	65
Conclusiones	65
Recomendaciones	66
Propuesta	68
Referencias Bibliográficas	69
Anexos.....	81
Anexo 1. Carta de Consentimiento Informado	81
Anexo 2. Instrumento FANTASTIC para la recolección de datos para determinar los estilos de vida	83
Lista de tablas	88
Lista de figuras	89

Introducción

Los oficiales de policía son miembros de un grupo ocupacional único cuya exposición a situaciones potencialmente traumáticas y mortales forma parte de su deber profesional. Los policías se enfrentan habitualmente a factores de estrés físico, el trabajo por turnos largos, problemas de sueño, presión laboral, carga psicosocial, entre otros.

Se han observado niveles altos de estrés en policías de más edad, mismo que se ha asociado a trastornos de depresión y ansiedad. Los agentes de policía presentan más factores de riesgo de padecer Enfermedad Vascul ar Cerebral (EVC) y tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad por estos padecimientos que otros grupos de trabajadores. Se considera que los oficiales de policía son un grupo profesional relativamente joven y presumiblemente sano, sin embargo, padecen altos niveles de estrés, mayor riesgo de padecer EVC, diabetes y altos índices de sobrepeso y obesidad.

Por lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo general determinar si existe una relación entre los estilos de vida y el estado nutricional, así como, describir los factores condicionantes percibidos por oficiales de policía adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con lo cual se podrá conocer más a fondo sobre su estado nutricional y los componentes del estilo de vida de estos.

Para alcanzar los objetivos y comprobar la hipótesis, este estudio se estructuró en seis capítulos. En el primer capítulo; Problemática, se presenta el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, las hipótesis, los objetivos y la justificación. En el segundo capítulo; Marco Teórico, se ofrecen los antecedentes, un análisis de teorías y modelos más utilizados para determinar la relación entre los estilos de vida y el estado nutricional, así como los referentes conceptuales. El tercer capítulo corresponde al diseño metodológico, que describe diseño de la investigación, el paradigma de investigación, la metodología, las técnicas e instrumentos de recolección de los datos y los procedimientos de análisis. El cuarto capítulo contiene a los resultados obtenidos, seguido del capítulo cinco con las Discusiones y

desembocando con las Conclusiones y Recomendaciones en el capítulo seis, donde se plantean algunas propuestas e ideas para minimizar la problemática e identificar riesgos para la salud en esta población.

Capítulo I. Problemática

Planteamiento del Problema

El estilo de vida (EV) es definido por Organización Mundial de la Salud (1986, como se citó en Pastor et al., 1998) como “una forma general de vida, basada en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, determinados por los factores socioculturales y las características personales” (p. 19). Por otra parte, el Estado Nutricional (EN) como lo define Figueroa Pedraza (2004) es el “resultado del balance entre necesidades y gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, y secundariamente, de múltiples determinantes en un espacio dado, representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-socio-económicos y ambientales” (p. 140).

Las observaciones y datos empíricos revelan que llevar un estilo de vida poco saludable, conduce al desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (CENT) especialmente; Enfermedades Vasculares Cerebrales (ETC.), hipertensión arterial (HTA), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM), obesidad, enfermedades respiratorias crónicas y algunos tipos de cáncer, que constituyen las principales causas de mortalidad y son responsables del 63% de la totalidad de muertes al año a nivel mundial. El 53% de las muertes están relacionadas con el estilo de vida de los individuos (Brobeck et al., 2014).

Al respecto, en la literatura internacional existe evidencia que demuestra que las enfermedades relacionadas con el EV, más allá de estar condicionadas por la edad, tienen su origen en conductas y preferencias relacionadas con el tipo, horario y cantidad de alimentación (Mora Pabón, 2005); el tipo y cantidad de actividad física; el tiempo de sueño (Pardo-Torres & Núñez-Gómez, 2008) , el exceso de consumo de alcohol y tabaco (Salazar & Arrivillaga, 2008); la falta de sueño y el sobrepeso (Rajaratnam et al., 2011), factores económicos, entre otros comportamientos, son factores de riesgo que conforman el EV modificable en la población.

En comparación con la población general, los oficiales de policía son un grupo de trabajadores relativamente jóvenes y aparentemente sanos; sin embargo, se han descrito

estilos de vida poco saludables (Deschamps et al., 2003). Una deficiente salud física y psicológica los expone a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Además, un gran número de investigaciones han demostrado la existencia de altas tasas de sobrepeso, obesidad y enfermedades cardio metabólicas entre los agentes de policía de todo el mundo (Gibson et al., 2018). La evaluación continua y las estrategias de promoción de la salud son poco habituales en las dependencias de seguridad pública en México, y se debe considerar aspectos relacionados al ejercicio de esta profesión.

A nivel mundial se han realizado numerosos estudios sobre el estilo de vida de los policías. En un estudio se encontró que de entre 160 policías saudíes, el 42,5% tenían sobrepeso y el 24,4% eran obesos (Alghamdi et al., 2017). Un estudio sobre la policía malaya reveló una tasa de prevalencia similar, con un 44,4% de sobrepeso y un 22,0% de obesidad (Nasruddin et al., 2017). En los Estados Unidos de América (EE. UU.), como parte del estudio Buffalo Cardio-Metabolic, estudiaron la relación entre las medidas de adiposidad y las horas de trabajo de 408 agentes, encontrando una clara diferencia de género en la prevalencia de la obesidad: casi la mitad de los participantes masculinos eran obesos (48,3%), frente a sólo el 16,7% de las mujeres (Gu et al., 2012). En un amplio estudio de oficiales de policía del Reino Unido, Gibson (2018) encontró una diferencia significativa en los parámetros de salud según el sexo: el 78,4% de los policías varones tenían sobrepeso o eran obesos, en comparación con el 49,5% de las mujeres. Además, el 41,4% de los participantes masculinos presentaban al menos tres factores de riesgo cardio metabólico, una cifra superior a la prevalencia estimada en la población general europea, que se sitúa entre el 20 y el 30% (Grundy, 2008).

En México, considerando las cifras de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial en su primer informe hace referencia que, durante el año 2017, el 79,4% de los oficiales de policía presentaron algún grado de sobrepeso u obesidad de acuerdo con el Índice de Masa Corporal (IMC). Así mismo, el 18,6 % de los elementos de policía padecieron alguna enfermedad crónica durante 2017. Del total de policías, 9,3%

padeció hipertensión arterial. En Baja California, durante el mismo año, 88,5% de los policías presentó algún grado de sobrepeso u obesidad de acuerdo con el IMC y 25,1% de los oficiales padecieron alguna enfermedad crónica durante 2017. Del total de policías, 14,4% padecieron de hipertensión arterial (*INEGI. ENECAP, 2017*).

No es sorprendente que, por sí misma, la profesión de policía sea un factor predictivo para desarrollar ECNT (Wright et al., 2011). Es fundamental comprender la naturaleza del trabajo de un oficial de policía a la hora de considerar las causas de estos resultados negativos para la salud, a su vez, esto se asocia ampliamente con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión (Manohar et al., 2017) y enfermedades cardiovasculares (Torquati et al., 2018).

Preguntas de Investigación

¿Existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional en oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California?

¿A qué se debe que los oficiales de policía presenten altos índices de obesidad y sobrepeso?

¿Cuál es el estado de salud de los oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California?

¿Cuáles serían las estrategias más adecuadas y viables para disminuir en los policías los riesgos de contraer enfermedades no transmisibles?

Hipótesis

- H0: No existe relación alguna entre las dimensiones de los estilos de vida y el estado nutricional de los oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicada en la Ciudad de Mexicali, Baja California 2022.

- H1: Existe una relación significativa entre las dimensiones de los estilos de vida y el estado nutricional de los oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicada en la Ciudad de Mexicali, Baja California, 2022.

Objetivos

Objetivo General

Determinar si existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional en oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Objetivos Específicos

- Describir las características sociodemográficas de los oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California.
- Identificar los estilos de vida mediante la aplicación del instrumento FANTASTIC en oficiales de policía.
- Estimar la correlación entre estilos de vida y estado nutricional en los oficiales de policía.

Justificación Teórica

Es evidente que la prevención de enfermedades y los estilos de vida son dos problemas prioritarios en las políticas y acciones de salud pública que continúan siendo un gran desafío a nivel mundial, la relación entre estilo de vida y el estado nutricional en especial el sobrepeso y la obesidad ha sido exhaustivamente estudiada por varios autores en diferentes países, contextos y metodologías (Raftopoulou, 2017). Muchos de estos trabajos emplean datos recopilados a través de encuestas nacionales y su objetivo es identificar las estadísticas sobre prevalencia del estado nutricional.

La presente investigación surge de la necesidad de identificar los principales factores de riesgo que influyen en los estilos de vida de los policías, pues se ha observado que numerosos trabajadores de esta sector presentan índices de sobrepeso y obesidad, lo cual se puede corroborar con estadísticas nacionales, además, no se dispone de suficientes estudios sobre la

relación entre los estilos de vida y el estado nutricional en oficiales de policía en México, por lo que es necesario aportar mayor conocimiento sobre el estilo de vida, las características y condiciones de este grupo en particular.

Los resultados podrán ser empleado en investigaciones posteriores o para coadyuvar en la toma de decisiones con respecto de la formulación de políticas públicas, estrategias y programas para mejorar sus condiciones de salud y disminuir los riesgos de padecer alguna enfermedad crónica no transmisible (ECNT) en los oficiales de policía en México.

Justificación Ética

Tras identificar la problemática en esta población y realizar una exhaustiva investigación se detectó que los índices e indicadores a nivel nacional e internacional muestran una probabilidad muy alta de que estos trabajadores presenten o desarrollen en algún momento de su trayectoria profesional alguna ECNT como; DM2, HTA, EVC y otras (Alghamdi et al., 2017; Gan et al., 2015), por lo cual esta investigación generará un conocimiento mayor sobre sus factores de riesgo y las condiciones psicosociales y laborales dando pie a la formulación de oportunidades de prevención en beneficio de este tipo de trabajadores. Del mismo modo, las mediciones antropométricas para la obtención de datos de valoración nutricional y la encuesta, no suponen un riesgo a la integridad o salud de los trabajadores, siendo procedimientos sencillos y no invasivos que serán llevados a cabo siguiendo las directrices establecidas por organismos de salud (Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017; Secretaría de Salud, 2020). En todo momento se respetarán los principios de autonomía, beneficencia y confidencialidad, así mismo los procedimientos se realizarán con apego a las buenas prácticas clínicas y se informará en todo momento a los participantes acerca del estudio a realizar solicitando el consentimiento para el mismo (*“Código” de Nuremberg sobre ética de la investigación en seres humanos. Material de Bioética. Unidad de Humanidades y Ética Médica, 2023; Diario oficial de la Federación, 2014*).

Capítulo II. Marco Teórico

Estado del Arte

Se realizó un estudio en 2018 en Lima Perú para determinar la relación entre el estilo de vida y el riesgo cardiovascular en policías que laboraban en una comisaría, en este participaron 144 policías, se les aplicó un instrumento para evaluar el perfil de estilo de vida (PEPS_I) de Nola Pender y una ficha de datos antropométricos, recabaron los datos y se analizaron, y se concluyó que no existe relación entre el estilo de vida y el riesgo cardiovascular en este grupo estudiado, sin embargo, algunos datos resultan relevantes, por ejemplo; que el 64,6% presentaron un estilo de vida poco saludable, y que el 38,9% presenta un riesgo cardiovascular alto (Garcilazo Beraún & Paico Palomino, 2019).

Otro estudio realizado en una comisaría de Huánuco, Perú en 2019 tenía el objetivo de determinar los factores de riesgo que se relacionaban con el sobrepeso y obesidad en policías, donde 49,3% de policías evaluados presentaron sobrepeso y 6,5% tuvieron obesidad. El factor sociodemográfico relacionado al sobrepeso u obesidad en este grupo fue ser del género masculino, el trabajo en oficina está muy ligado al sobrepeso y obesidad ($p = 0,009$) y en general aquellas actividades administrativas ($p = 0,044$) y pasar varias horas sentado. Los factores de los estilos de vida que se relacionaron con el sobrepeso y obesidad fueron el consumo de comidas rápidas, la ingesta de alimentos dulces, el sedentarismo, consumo de refrescos, y dormir menos de seis horas diarias reflejando relaciones estadísticamente significativas (Zambrano Santiago, 2020).

En Gran Bretaña en 2017 se realizó un estudio estadístico de las bases de datos Airwave Health Monitoring Study (Estudio de monitoreo de salud de Airwave) en 5527 oficiales de policía, con el objetivo de determinar la asociación entre la calidad de la dieta y el riesgo cardio metabólico utilizando la puntuación DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) e Identificar aquellas características en empleados que se asociaban a patrones de mala dieta. Los policías que registraron una mala calidad de la dieta tenían mayores probabilidades (OR)

de aumento del riesgo cardio metabólico, independientemente de los factores de riesgo; demográficos, estilo de vida, ocupacionales y el IMC: hombres OR 1,50 (IC del 95 % 1,12–2,00), mujeres: OR 1,84 (IC 95% 1,19–2,97) en comparación con el grupo de dieta más saludable. Las características asociadas con una mala dieta fueron las actividades relativas al empleo; jornadas laborales largas y la tensión laboral (estrés), lo cual parece indicar que estos factores de riesgo predisponen a padecer algún tipo de enfermedad no transmisible en este grupo de trabajadores (Gibson et al., 2018).

En Buffalo, Nueva York se realizó un estudio en 408 oficiales de policía para determinar las asociaciones entre factores estresantes y las medidas de obesidad entre miembros de la fuerza policial. Estudio que tenía como objetivo determinar si las largas jornadas de trabajo (estresante) se relacionaban con el índice de masa corporal en este grupo, lo cual determinaron con base en modelos de análisis de varianza y covarianza, se concluyó que; trabajar más horas estaba asociado significativamente con circunferencias de cintura más grandes y un índice de masa corporal más alto entre policías varones (Gu et al., 2012). Es de considerar, que por el tipo de actividad que realiza este tipo de trabajadores y que por lo regular tienen jornadas de 12 y hasta 24 por 24 horas, los factores estresantes están influyendo de manera directa, predeterminando una característica propia en los policías obligándolos a tomar un ritmo y estilo de vida y conductas alimenticias.

Se realizó un estudio en 286 oficiales de policía de la jefatura del distrito de Selangor en Malasia, para evaluar las características físicas y corporales de ese grupo a fin de determinar el nivel de conocimiento de la pirámide alimenticia e identificar relación entre características sociodemográficas y físicas. Como resultado se concluyó que 33.6% de los sujetos tenían un IMC normal, el 44,4% tenían sobrepeso y el 22,0% eran obesos, 50,7 % tenían un valor de CC de 90 cm o más y el 78,3 % sujetos tenía un alto contenido de grasa corporal y la puntuación media de conocimiento de la pirámide alimentaria fue de $56,8 \pm 11,9\%$ correspondiente a un nivel de conocimiento moderado (Nasruddin et al., 2017).

Otro estudio se encargó de recopilar información sobre el perfil del historial clínico, físico, antropométrico y metabólico de los policías del Servicio de Protección Institucional (SPI) en Panamá, este estudio no solo determinó características físicas y realizó evaluaciones de fuerza y resistencia, si no también, se realizaron mediciones de analitos clínicos como el de Colesterol, Colesterol HDL Hemoglobina y Hematocrito para el perfil clínico. Los resultados demostraron que; los perfiles antropométricos, metabólicos, físicos de la media del grupo de estudio no corresponden a los rangos de valores normales e increíblemente los perfiles clínicos de la media corresponde a los rangos de valores normales (Rivera Posper et al., 2018).

En otro estudio se analizaron patrones de sueño, estado nutricional e ingesta dietética en agentes de seguridad de la Ciudad de Panamá a través de un estudio transversal. La muestra incluyó a 130 policías de seguridad y bomberos de Panamá, se aplicaron cuestionarios de evaluación sociodemográfica, medidas de insomnio, escala de somnolencia de Epworth y cuestionario de Pittsburgh de calidad de sueño. Para el estado nutricional se usaron datos antropométricos y la ingesta mediante recordatorio de 24 horas. El estudio reveló una alta proporción de exceso de peso y obesidad por IMC y obesidad abdominal según perímetro de cintura, lo interesante y diferente a los demás estudios es que se vieron evidenciadas las alteraciones metabólicas por la calidad del sueño, dieta excesiva en calorías grasas y carbohidratos y una deficiencia de vitamina C, A, calcio y fibra (Herrera et al., 2021).

Por otra parte se realizó un estudio en Salamanca y León, Guanajuato para conocer los niveles de estrés y riesgos psicosociales que presenta una muestra de policías, las relaciones entre ambas variables y las diferencias entre los niveles manifestado con determinados factores sociodemográficos, utilizaron el cuestionario psicosocial de Copenhague para medir riesgos sociales y el cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS, dentro de los resultados se pudo concluir que los factores de riesgo psicosocial con mayores niveles están relacionados con el compromiso de tareas y las exigencias psicológicas y que el estrés

percibido era invariable al turno en el que se encontraran los elementos de policía. (Ojeda, 2017).

En otro estudio similar al anterior, se buscaba medir la relación entre estilos de afrontamiento al estrés y el síndrome burnout en 150 policías aplicando el cuestionario de modos de afrontamiento del estrés (COPE), esencialmente se pretendía conocer cómo es que estos individuos reaccionaban o respondían cuando se enfrentaban a situaciones estresantes basados en 3 aspectos; agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, sin embargo no se encontró relación entre las dimensiones del burnout y el estilo de afrontamiento enfocado en la emoción pero sí en la despersonalización (Linares Delgado & Poma Alanya, 2016).

Se evaluaron las condiciones de los agentes policiales contra condiciones de agentes no policiales para determinar si el estrés percibido entre 1 y otro grupo representaban a predictores longitudinales de factores de riesgo cardiovasculares clásicos o emergentes, hicieron uso de una regresión jerárquica lineal para determinar la relación longitudinal durante 7 años, concluyendo que las condiciones laborales de los policías que ejercían la ley presentaban niveles más altos de; proteína c reactiva, presión arterial sistólica, IMC y CC, que los oficiales que no ejercían la ley, el estrés laboral se asoció directamente con la presión arterial diastólica y la circunferencia de la cintura e inversamente con el fibrinógeno (Wright et al., 2011)

Referentes Teóricos y Conceptuales

Consecuencias del Sobrepeso y la Obesidad

Para el año 2016 se registraron más de 1900 millones de adultos con sobrepeso y de ellos 650 millones eran obesos, además, se registraron más de 340 millones de niños y adolescentes con el mismo problema de sobrepeso y obesidad. La OMS ha definido sobrepeso y obesidad como una acumulación excesiva de grasa con altas probabilidades de daño a la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador de la relación entre el peso y la talla

utilizado para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, se obtiene dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m^2). Según la secretaria de salud en su página oficial refiere que “Un índice de masa corporal igual o mayor a 25 determina sobrepeso mientras que uno igual o superior a 30 indica obesidad” (*Secretaría de Salud. Indicadores de sobrepeso y obesidad*, 2016). Para los niños el proceso difiere, dadas las condiciones de desarrollo y crecimiento constante.

El origen esencial de este factor de riesgo para la salud es el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas y es que, en muchas partes del mundo se ha observado un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos y ricos en grasas y una tendencia hacia el sedentarismo e inactividad física, relacionados a los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. Los hábitos como la alimentación y el ejercicio son consecuencia de los cambios provocados por el desarrollo social; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación.

Es necesario considerar qué un IMC elevado representa un factor de riesgo de padecer ECNT como las cardiovasculares, la diabetes, la osteoartritis, cáncer de; endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, etc. Los niños obesos pueden sufrir dificultades respiratorias, riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos, además de predisponer muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.

Las enfermedades no transmisibles relacionadas al sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse a través de la construcción de entornos y comunidades que favorezcan la elección de las personas sobre sus modos de vida, orientando hacia aquellas que resulten saludables en materia de alimento y actividad física. Proveer información para limitar la ingesta de alimentos ricos en grasa y azúcares; aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres, cereales integrales y frutos secos; y realizar deporte. Es imprescindible proveer elementos e información necesaria para que los individuos tengan acceso a un modo de vida sano y que las

personas puedan seguir las recomendaciones, por tanto es necesario diseñar, implementar y difundir políticas demográficas y estrategias encaminadas a la promoción de los estilos de vida saludable, además de la intervención en la industria alimentaria para promover dietas sanas y la reducción del contenido de grasas, harinas, azúcar y sal de los alimentos procesados con el fin de asegurar la disponibilidad y accesibilidad de las opciones saludables y nutritivas (*Organización Mundial de la Salud OMS, 2021*).

Circunferencia de la Cintura (CC):

La circunferencia abdominal o de cintura (CC) es una medida cómoda y sencilla, independiente de la talla, que está correlacionada con el IMC y con la relación cintura/cadera, y constituye un índice aproximado de la masa de grasa intraabdominal y de la grasa corporal total. Además, las medidas en la circunferencia de la cintura reflejan las diferencias en los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y otras afecciones crónicas, aunque los riesgos parecen variar en distintas poblaciones. Según la OMS hay un mayor riesgo de complicaciones metabólicas en los varones con una circunferencia de cintura >90 cm y en las mujeres con una circunferencia de cintura >88 cm (*Secretaría de Salud. Indicadores de sobrepeso y obesidad, 2016*).

Medir la circunferencia de cintura es un proceso muy sencillo, con el paciente de pie se le pedirá que se relaje y después de una espiración normal y con ambos brazos relajados y a la altura de la mitad de la axila se procede a colocar una cinta métrica entre la parte inferior de la última costilla y la parte más alta de la cadera, esto suele ser al nivel del ombligo. Usted tiene un mayor riesgo de problemas de salud si es hombre y su CC mide más de 40 pulgadas (102 cm) o si es mujer con CC de más de 35 pulgadas (88 cm) (*Medición de la cintura | Cigna, 2022*). La Obesidad Abdominal se manifiesta como la acumulación de tejido adiposo (grasa) alrededor de las vísceras, técnicamente conocido como adiposidad intrabdominal la cual sugiere la posibilidad de desarrollar EVC, DM2, infarto, ictus y ECNT. (Palomares Estrada, 2015). Al analizar los datos del IMC y la CC es importante prestar atención a los factores

determinantes del peso como la dieta, la actividad física, el hábito de fumar y el consumo de alcohol, datos que deben conformar un perfil de salud.

La Grasa Corporal

La grasa es el tejido adiposo que se acumula en todas partes del cuerpo, 20% del total de grasa corporal en el hombre y 6% en la mujer, la importancia de conocer la proporción de este componente es si su exceso podría estar relacionado a la posibilidad de padecer alguna enfermedad metabólica, por lo que resulta importante una precisión diagnóstica. Por otra parte, tenemos a la grasa visceral, qué es aquel tejido adiposo que se encuentra de manera interna en las cavidades corporales envolviendo a sobre todo a los órganos del abdomen y se compone de grasa mesentérica y grasa de los epiplones, esta última compuesta de 4 capas de tejido adiposo que se encarga de limitar la diseminación de procesos infecciosos e inflamatorios. Se han señalado alternativas de explicación fisiopatológica suficientes para establecer la relación de causa y efecto entre el incremento de la grasa visceral con condiciones fisiopatológicas como la resistencia a la insulina, con alteraciones del metabolismo e hipertensión arterial (síndrome metabólico), sin embargo, la descripción de alteraciones genéticas específicas de la grasa visceral, determinan la posibilidad de que el incremento de grasa visceral y el síndrome metabólico sean la consecuencia de interacciones entre genética y medio ambiente. Es un hecho, que el exceso de grasa visceral está estrechamente vinculado con el aumento de los niveles de grasa en el flujo sanguíneo, lo cual puede provocar colesterol alto, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Para prevenir o mejorar las condiciones provocadas por estas enfermedades comunes, es importante tratar de reducir los niveles de grasa visceral a un nivel aceptable (López Rubio & Martínez Ruiz, 2011; Palomares Estrada, 2015).

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT)

Las causas de muerte a nivel mundial se pueden agrupar en 3 categorías; enfermedades transmisibles (infecciosas, parasitarias, condiciones maternas, perinatales y

nutricionales), Las enfermedades no transmisibles (no infecciosas o crónicas) y las lesiones. Para el 2019, de las 10 principales causas de muerte, 7 correspondían a enfermedades no transmisibles, las cuales representaron el 44% de todas las muertes, y juntas sumaban el 74% de las muertes a nivel mundial. 3 causas de muerte principalmente; los padecimientos cardiovasculares (cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular), enfermedades respiratorias, y condiciones neonatales. La principal causa de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica, responsable del 16% del total de muertes en el mundo, 8.9 millones de muertes en 2019. El accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la segunda y tercera causa de muerte, responsables de aproximadamente el 11% y 6% del total de muertes respectivamente.

La diabetes se ha colado entre las 10 principales causas de muerte y es responsable del mayor aumento de muertes masculinas desde el año 2000. Las enfermedades renales han pasado de ser la decimotercera causa principal de muerte en el mundo a la décima. La mortalidad ha aumentado de 813,000 en el año 2000 a 1,3 millones en 2019 (World Health Organization, 2022).

Las tasas más altas del síndrome metabólico se han estado registrando en México en los últimos años, detectando entre el 41% y 54% para adultos mayores de 40 años, el síndrome metabólico conlleva diferentes patologías como la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión que en algún momento provocarán resistencia a la insulina y el riesgo de desarrollar DM2 y EVC (Bustamante-Villagómez et al., 2021). Como sabemos, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre que con el tiempo producirá daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La más común es la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), generalmente ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce la suficiente. En las últimas tres décadas, la prevalencia de DM2 ha aumentado drásticamente en países de todos los niveles de ingresos (*Diabetes. OPS/OMS, 2021*)

Según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2021 y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en México para 2021, 13% de las defunciones fueron por diabetes, casi 140,729 defunciones, 51% del total correspondió a hombres y 49% a mujeres, la tasa de mortalidad por DM2 fue de 11 por cada 10000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2021). Esto nos muestra una alerta de intervención en todos los niveles sociales.

Las consecuencias de un exceso de grasa intraabdominal producirá alteraciones metabólicas que incrementarán el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, originado por una respuesta fisiológica distinta de la subcutánea, que hará más sensible a los estímulos lipolíticos y al incremento de los ácidos grasos libres en la circulación portal, además se perderá el control de la producción de citoquinas (a causa del exceso de tejido graso) lo que producirá un estado de inflamación crónica y que derivará en la resistencia a la insulina (Araúz Hernández et al., 2020), sin mencionar la posible formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos o coágulos de sangre. Se debe tener en cuenta que el estilo de vida no saludable relacionadas a; la inactividad física, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco, consumo en exceso de comidas rápidas o alimentos procesados ricos en grasa y azúcares, predisponen a padecer obesidad, diabetes, hiperlipidemia e hipertensión arterial, son los factores de riesgos más importantes para padecer una EVC (Garcilazo Beraún & Paico Palomino, 2019).

Estado Nutricional y Hábitos Alimenticios

Podemos definir al estado nutricional cómo la situación en la que una persona ingiere alimentos y se adapta posteriormente a los nutrientes absorbidos, es el balance entre las necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, además de múltiples determinantes como los factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicosociales y del entorno. De acuerdo con lo anterior, la evaluación del estado nutricional es la acción y el efecto de estimar, evaluar y calcular la condición en que un individuo es

encontrado de acuerdo con las modificaciones nutricionales que pueden haber sido afectadas. Tiene como objetivo identificar la presencia, naturaleza y extensión del estado nutricional utilizando métodos médicos, dietéticos, composición corporal y pruebas de laboratorio para poder identificar rasgos y características asociadas con problemas nutricionales, los cuales pueden derivar en individuos desnutridos o que están en riesgo nutricional (Figuroa Pedraza, 2004; Itusaca Quispe, 2018).

Se puede evaluar el estado nutricional en 2 diferentes niveles; en estudios epidemiológicos de la malnutrición en la población y los estudios habituales realizados por un nutriólogo. La antropometría es una técnica no invasiva para evaluar el tamaño, proporciones y composición del cuerpo humano, es un instrumento valioso que puede orientar en decisiones de políticas de salud pública y decisiones clínicas, así mismo, se usa también para evaluar programas de promoción de salud y prevención de enfermedades, en los cuales pueden desempeñar una función importante la prevención y el control del sobrepeso. En las poblaciones adultas el sobrepeso es resultado de una ingesta energética elevada e inactividad física y otros aspectos del estilo de vida, y se asocia con otras anormalidades metabólicas (OMS | *El estado físico*, 1995).

El hábito es un proceso gradual y se consigue a lo largo de los años mediante una costumbre, como es de esperarse, los hábitos adquiridos a lo largo de la vida influyen en nuestra alimentación. Los hábitos alimenticios son reglas de consumo de los alimentos que se han adoptado gradualmente según el gusto y las preferencias. Adoptar una dieta equilibrada y suficiente acompañada de ejercicio físico es la fórmula perfecta para contar con un adecuado estado de salud. En nuestra dieta debemos incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas, es más fácil promover buenos hábitos alimenticios desde la infancia que tratar de modificarlos en la edad adulta (Itusaca Quispe, 2018).

Buenos hábitos, buena y equilibrada alimentación con ejercicio moderado garantizan un correcto estado de salud, “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” definición aceptada por la OMS y, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, y desde 1948 esta definición prevalece (*¿Cómo define la OMS la salud?*, 2022). En el informe de la OMS en el 2004 sobre “estrategia global sobre dieta, actividad física y salud” se habla de un medio ambiente que permita acciones sostenibles a nivel mundial y que a la vez promuevan y protejan la salud, reduzcan las enfermedades y las tasas de mortalidad relacionadas con dietas no saludables e inactividad física promoviendo estilos de vida saludables a nivel mundial. Los estilos de vida saludables hacen referencia a conductas diarias que las personas realizan para estar habilitados en cuerpo y mente, combina buenos hábitos de alimentación, actividad física, relación con el medioambiente, actividad social y prevención (OMS. *Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud*, 2004).

Los estilos de vida se encuentran ligados a los patrones de alimentación de las personas y la no realización de actividad física que incrementa el sedentarismo seguido de consumo de alcohol, drogas, sustancias nocivas actividades relacionadas al trabajo (riesgo laboral). Por lo tanto, son identificados como factores de peligro, dependiendo del comportamiento, de enfermedades transmisibles como de las no transmisibles (Diabetes, Enfermedades Cardio vasculares, Cáncer, entre otras). Para un buen estilo de vida se requieren valores socioculturales y mantener una buena relación con el entorno, respetando las expectativas e inquietudes sociales e individuales, el estilo de vida se vincula con el estado físico y este conlleva a tener una buena situación anímica y de esta manera se evita daños a la persona. El estilo de vida conlleva directamente a una forma de identificar, aprender y conocer, inicia de la teoría holística de salud, que contempla a la persona en su mayoría y en su entorno global, acentuando tanto la dimensión física, como la psicológica y espiritual. Estos ítems no deben identificarse por separado, un cambio psicológico (como el estrés) al deprimir el sistema

inmunológico, incrementa el riesgo de infección; sin embargo, el estado de mejora incrementa la resistencia a la enfermedad en esta visión sistémica (Bennasar Veny, 2012).

La información actual arroja qué existe una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en miembros de la policía y que estos están estrechamente relacionados con sus factores sociodemográficos y laborales, los cuales afectarán en todo momento su estilo de vida condicionando a que adquieran hábitos no saludables y una alimentación inadecuada lo que representa una problemática frente a este grupo laboral. De acuerdo con Naranjo Cevallos (2014), en cada caso de sobrepeso y obesidad se debe investigar principalmente los ámbitos laborales, los tipos de horarios de alimentación, los hábitos de actividades físicas, presencia de trastornos psicológicos y otros factores perjudiciales, es necesario conocer la salud laboral en los trabajadores dado que su objetivo es mantener el equilibrio entre salud y trabajo, lo que implica también, que deben de estar inmersos ciertos programas de bienestar para la educación en salud y la vigilancia de factores de riesgo en el ámbito laboral (*OPS/OMS | Salud de los Trabajadores*, 2009). La confluencia y agonismo de todos estos elementos y factores afectarán al trabajador que podría presentar; alteraciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, metabólicas, endócrinas, entre otras, las cuales originarán patologías como; DM, arteriosclerosis, dislipidemia, obesidad y problemas psicológicos, deteriorando a pocos el estilo de vida del trabajador, provocando que tenga una disminución de su rendimiento y que sus decisiones y acciones no sean las más acertadas.

Los principales factores perjudiciales identificados en este grupo de trabajadores son el sedentarismo provocado por actividades administrativas y de oficina, trabajo de 24 horas por 24 lo que les impide dormir al menos 6 horas diarias (hecho muy relacionado con problemas de sobrepeso u obesidad), o tener una dieta saludable al no cumplir con los horarios de comida y que los condiciona a consumir alimentos hipercalóricos ricos en azúcares, grasas y sales. Otro de los factores es la presión laboral por los altos mandos, lo que provoca estrés y ansiedad en

el personal, el consumo excesivo de cafeína, alcohol, tabaco y sustancias adictivas que utilizan para soportar las presiones y los turnos extensos (Zambrano Santiago, 2020).

Factores Psicosociales del Ejercicio Policial

Los policías se enfrentan a situaciones traumáticas y peligrosas, derivadas del ejercicio profesional, y es que se exponen a la violencia y diversos incidentes incluyendo la posibilidad de salir herido o morir, sumado a esto, los aspectos laborales como los turnos quebrados, los horarios extensos sin periodos de recuperación y descanso, el contacto directo con los ciudadanos, la presión laboral de los informes, el patrullaje, las condiciones inadecuadas en el trabajo, y algunos otros factores condicionantes de su ritmo de vida les genera ansiedad, depresión, agotamiento físico y emocional, desórdenes alimenticios y factores de riesgo que afectan la salud de estos, haciendo de esta profesión una de las más estresantes. En el caso de los policías en México, donde ha prevalecido en los últimos años una creciente ola de violencia y se ha esparcido una percepción acerca de sus principios de ética y conducción profesional, en la que los ciudadanos constantemente los acusan de; corruptos, prepotentes, que usan la fuerza excesiva, faltos de educación, tráfico de influencias, y otros en los que se demuestra un desagrado cuando estos acuden a los llamados de emergencias. En cuanto la policía municipal y dadas las condiciones y falta de atención administrativa y presupuestos, tiene las calificaciones más bajas en lo que respecta a efectividad, enfrentamientos, equipamiento, prestaciones de seguridad social, en comparación con la policía estatal y federal, lo que aumenta su sentido de vulnerabilidad y seguridad.

Se han identificado dos fuentes básicas del estrés policial; las situaciones que están vinculadas con el peligro y el riesgo y las otras por factores vinculados con las características de la organización y las condiciones laborales. Estas últimas dependientes de las políticas de seguridad nacionales, la ausencia de incentivos y apoyo administrativo, y la no generación de estrategias para la mejora de la competencia de estos trabajadores, así como la poca

participación en los programas de detección y manejo de riesgos laborales (López Solorio, 2023; Valladares Leyva, 2017).

En este sentido, es necesario comprender que estos trabajadores se encuentran expuestos a distintos elementos y factores de riesgo que pueden afectar su salud e integridad de manera directa e indirecta, factores que pueden provocar trastornos; de ansiedad, del sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación, dadas las características del tipo de trabajo, jornadas laborales y su exposición a eventos severos y traumáticos, estos son los factores de riesgo psicosocial (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2018).

La jornada laboral de los policías en lo internacional oscila entre las ocho y 12 horas diarias, sólo en Nicaragua y México se identificaron casos en los que se establecían jornadas de 24 horas. Hasta el año 2015, en México no existía ninguna ley que regulara los horarios de trabajo de los cuerpos de policía en ningún nivel. En una encuesta aplicada a los oficiales de policía en México en 2019, se identificó que la jornada predominante es de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso con un aproximado del 34%, que afirmaba trabajar bajo este esquema, un 18% afirmaba que su jornada recurrente fue la de 12 de trabajo por 12 horas de descanso, seguida de las modalidades de 8 por 12, 12 por 24 y 24 por 48, existe otra modalidad de jornada laboral denominada acuartelamiento en la que se ubicó el 5% de los oficiales de policía encuestados. El acuartelamiento implica que después de la jornada de campo los policías se quedan en las instalaciones con disponibilidad completa, lo que implica que no tendrá tiempo libre ni compensación económica por concepto de horas extras, este tipo de esquema carece de regulación. Se han identificado al menos 7 modalidades de jornada laboral en policías la más común fue de 30 días de trabajo por 6 de descanso que algunos denominaban comisión o partida, 14 por 7 días y otras como las de 6 por 3, 4 por 4 y 5 de trabajo por 2 días de descanso. Otro aspecto que se pudo identificar es el incumplimiento de la jornada, 7 de cada 10 policías son obligados a trabajar horas extras, es decir, que a pesar de

que se les ha asignado una jornada no se les respeta y terminan realizando horas extras sin remuneración adicional (Causa en Común, 2019).

Recientemente en 2022, en la cámara de diputados se presentó una propuesta para realizar modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) para que los policías del país tuvieran un descanso garantizado y se pudieran mejorar sus condiciones con respecto a las jornadas de trabajo, esto, dado que diversos estudios ya han demostrado que los horarios extensos traen severas repercusiones al organismo, especialmente en su estado de ánimo que les ocasiona depresión, trastornos del sueño y ansiedad, enfermedades cardíacas, hipertensión, sobrepeso, diabetes, fatiga crónica y otros problemas de salud (infobae, 2022), sin embargo, de acuerdo a la última publicación del Diario oficial de la Nación (DOF) con fecha del 23 de marzo de 2022 aún no se tienen resoluciones favorables para este grupo de trabajadores (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2009).

Este tipo de trabajadores deben desarrollar ciertas características para actuar y controlar sus emociones, al tiempo requieren de ciertas cosas en entornos desconocidos, en tiempos inmediatos y en contra de otras cosas y personas de su mismo ambiente, los policías son propensos a actividades agresivas, cómo al estrés mismo, las agresiones verbales y físicas, las decisiones apresuradas y la competitividad. El estrés corresponde a una reacción que se activa en situación de insuficiencia de recursos para atenderla, convirtiendo a esos factores de riesgo psicosocial en un trastorno de estrés postraumático, característico de los oficiales de policía, que en algún momento pueden experimentar o presenciar sucesos como muertes o amenazas a su persona o sus compañeros, respondiendo con miedo y horror intenso (Caro Wilches & Alarcón Becerra, 2021).

Síndrome Burnout y síndrome Postraumático en Oficiales de Policía

El síndrome de Burnout o síndrome del trabajador quemado es una respuesta al estrés laboral crónico, caracterizada porque el individuo desarrolla la idea del fracaso laboral, estar

emocionalmente agotado y mostrar actitudes negativas con sus compañeros de trabajo (Caro Wilches & Alarcón Becerra, 2021; Valladares Leyva, 2017).

En un estudio comparativo sobre síndrome de Burnout en enfermeros, policías y maestros, obtuvo como resultado que; las enfermeras presentan un 37.2% del síndrome en un nivel leve, 50% moderado y 12.8% severo, entre los profesores se halló que 0,4% presentan un nivel leve de burnout, 93% tiene un nivel moderado, y el 6,6% tienen un nivel severo, sin embargo, los policías presentaron un 53% de nivel severo de síndrome de burnout, un dato muy alarmante (Arias Gallegos & Jiménez Barrios, 2012).

Existen también los factores protectores de estrés, y en el caso de los policías el más relevante es el sentido de pertenencia, aquel sentimiento de pertenecer a un grupo de personas con las mismas características o intereses, los policías son adiestrados y se enfocan en el trabajo en equipo, por lo que desarrollan una identidad de grupo, que resulta en un apoyo social. Se ha observado que ante un bajo e inadecuado apoyo social el desarrollo del síndrome Burnout es más probable. Ahora bien, se sabe que cuando el individuo recibe y percibe apoyo por parte de su grupo este puede reducir los sentimientos del síndrome, mejorando o manteniendo su estado de salud y bienestar, autoestima y por ende su calidad de vida, evitando y previniendo problemas de salud del tipo de; EVC, cánceres, enfermedades metabólicas, psicológicas, neurológicas, etc. o aquellos en donde el apoyo social influye en una mejor calidad de vida, sin importar si proviene de familiares, amigos o compañeros de trabajo, resulta importante en la integridad bio-psico-social de todo individuo (López Solorio, 2023).

Capítulo III. Diseño Metodológico

Material y Métodos

El marco metodológico se refiere al conjunto de procedimientos lógicos, técnicos y operativos implícitos en el proceso de investigación, con objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos, lo que nos permitirá descubrir y analizar los supuestos del estudio a partir de los conceptos teóricos (Balestrini Acuña, 2006).

Diseño de la Investigación

Considerando los objetivos de la investigación, este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo. El diseño consistió en un análisis estadístico de tipo descriptivo, correlativo, mediante corte transversal se realizó la recolección de los datos de interés a través de un instrumento estandarizado, tipo encuesta. Es necesario señalar que los estudios de corte transversal son aquellos donde los datos se recolectan en un solo momento, con el propósito de analizar y describir las variables, su incidencia e interrelación en un momento dado. El estudio de alcance correlacional tiene como finalidad medir el grado de relación entre las variables en estudio, se realiza la medición de cada una de ellas para después cuantificar y analizar su vinculación. Las correlaciones son sustentadas mediante las hipótesis que se someten a prueba (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018).

Paradigma de la Investigación

La investigación tuvo como base epistemológica el positivismo, y el método científico como guía o ruta crítica para su elaboración. La selección de este paradigma se debe a que es el que mejor se adecua a las necesidades y características de esta investigación. El positivismo intenta explicar los fenómenos por medio de leyes generales y universales, donde la realidad es objetiva y se puede medir a través de técnicas de enfoque cuantitativo (Torres-Hernández, 2017). El paradigma positivista y su consecuente enfoque cuantitativo permitió medir la relación existente entre los estilos de vida y el estado nutricional en oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Marco Contextual

Se eligió la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, dadas las condiciones de apertura y oportunidad de investigación. Fueron aplicados metodologías y procedimientos de mediciones estandarizadas para el caso, el alcance de este trabajo se limitó a los trabajadores, afiliados a esta corporación, en todos los

turnos y la limitación más relevantes fue aquella que dependía de la decisión de los individuos de participar.

Metodología

Dado que se necesitó de un proceso de razonamiento de orden lógico para intentar describir los fenómenos basándonos en la observación de la realidad y su análisis en las teorías existentes se adoptó el método científico para dar respuesta a las interrogantes y poner a prueba para aceptar o rechazar las hipótesis que derivaron de las preguntas de investigación. La deducción es un procedimiento que va de lo general a lo particular, por lo que fue aplicado desde el momento de la revisión bibliográfica, en cuanto al enfoque cuantitativo se utilizaron instrumentos de recolección y análisis de datos para responder a las preguntas de investigación y comprobar las hipótesis previamente establecidas. Se utilizaron técnicas y métodos para mediciones antropométricas, se realizó el conteo y el uso de la estadística para establecer patrones de comportamiento de la población de interés (Torres-Hernández, 2017).

Se realizaron mediciones antropométricas en los oficiales de policía municipales de la ciudad de Mexicali, se siguió un procedimiento estandarizado, se solicitó previamente la participación y el consentimiento. Posteriormente se aplicó un cuestionario a través de una encuesta de escala tipo Likert, como sabemos, estos corresponden a un conjunto de ítems que se presentan a manera de afirmaciones o juicios que debieron responder los sujetos según sus reacciones hacia alguna de las categorías de la escala, a las cuales se le asignó un valor numérico. De tal forma que se obtuvo una puntuación respecto de la afirmación y finalmente una puntuación total (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018). El cuestionario contenía preguntas cerradas con respecto de variables sociodemográficas y los hábitos que habían adoptado, para determinar si existía relación entre los estilos de vida y el estado nutricional en esta población, posteriormente los datos fueron analizados de manera estadística.

Población de Estudio

En la investigación se consideraron como población de estudio a todos los oficiales de policía que laboran en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicada en la Ciudad de Mexicali, Baja California, en todos los turnos y áreas de trabajo que desearon participar.

Unidad Muestra

Se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico, por conveniencia, es decir, se trabajó con el grupo de policías disponibles y que optaron por participar en el estudio.

El muestreo por conveniencia se refiere a los casos disponibles a los que se tiene acceso, este método se caracteriza por buscar muestras representativas, mediante la inclusión de grupos aparentemente representativos, ósea que, pudieran cumplir con las características de interés de la investigación, además de seleccionar a los individuos de la población disponibles y que de manera voluntaria quisieran ser parte del estudio (Hernández-Ávila & Carpio Escobar, 2019). Se realizó un análisis de la información para identificar sus características y por ende a la población. Se registró un aproximado de 1300 trabajadores de diferentes áreas y funciones, desde las de oficina hasta las de patrullaje, peritaje y otros. La muestra estuvo comprendida por un total de 250 policías que optaron por participar, entre los que se encontraban; suboficiales, oficiales, comandantes, técnicos, y superiores pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad de Mexicali, Baja California.

Criterios de Inclusión y Exclusión

En el trabajo de investigación fueron incluidos; todos los trabajadores de la comandancia de policía señalada, mayores de 18 años, de ambos sexos, que aceptaron participar o dieran su consentimiento para la realización del estudio y que estuvieron disponibles para ello.

Los criterios de exclusión fueron; el no mostrarse dispuesto a completar el estudio, no querer participar o no otorgar el consentimiento, así como haber dejado inconclusa la medición

antropométrica o la encuesta, además de aquellos oficiales de policía que estuvieron en periodo vacacional, de licencia de algún tipo o que no se encontraban disponibles.

Variables de Interés y sus Dimensiones

A partir de las preguntas y las hipótesis se plantearon y definieron 2 variables.

Estilo de Vida. variable independiente, cuantitativa de tipo continua. Son el conjunto de comportamientos, hábitos y conductas adquiridas por el individuo a lo largo de su vida, así pudieran ser de tipo positivo o negativo para su salud. Comprende dominios tangibles (variables sociodemográficas) e intangibles (conductas, hábitos y preferencias). Conformado de 9 dominios que se puntuaron y valoraron a través de una encuesta estructurada y después fueron clasificados.

Estado Nutricional. Variable dependiente, cuantitativa de tipo continua. Se determinó a través de los resultados de las mediciones antropométricas de peso y talla para estimar el IMC y clasificarlo.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

“Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación” (Hernández Mendoza & Duana Avila, 2020).

La técnica de encuesta es muy utilizada como procedimiento de investigación por ser una herramienta rápida y eficaz en la obtención de los datos, consiste en una serie de procedimientos estandarizados mediante los cuales se recoge y analiza cierto número de datos de una muestra de casos de una población o universo, del cual se pretende analizar y describir algunas características de interés, el instrumento más utilizado de esta técnica es el cuestionario (Casas Anguita et al., 2003).

El instrumento aplicado fue un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo escala tipo Likert, método desarrollado por Rensis Likert en 1932, que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de

los participantes, es ampliamente utilizado en la investigación social para medir actitudes (Hernández Sampieri et al., 2014).

Para realizar las medidas antropométricas se utilizaron; una báscula clínica previamente calibrada con estadiómetro para medición de la estatura, cinta antropométrica, fichas para registro de datos demográficos, bolígrafos y calculadoras. El IMC se determinó después de tener los registros de peso y talla, según la fórmula para el IMC; es el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros cuadrados. Dado a que la estatura por lo general se mide en centímetros se debe dividir la estatura en centímetros por 100 para obtener la estatura en metros, esto es, $IMC = \text{peso (kg)} / \text{estatura (m}^2\text{)}$ (CDC, 2022).

Evaluación y Clasificación del Estilo de Vida

Para determinar la relación entre los estilos de vida y el estado nutricional en oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, se aplicó un cuestionario (formulario) elaborado en GoogleDocs, adaptado del modelo y dimensiones Likert del instrumento, que consta de dos secciones.

Primera sección:

La primera sección estará relacionada con variables sociodemográficas; edad, sexo, estado civil, nivel máximo de estudios, entre otros, además de los datos antropométricos que fueron medidos a través de un procedimiento estandarizado recomendado por la OMS y que corresponden a; la talla, el peso y la CC.

Segunda sección:

En la segunda sección fue aplicado el instrumento FANTASTIC, el cual es un cuestionario estandarizado y validado para medir el estilo de vida en pacientes mexicanos con hipertensión arterial, dicho cuestionario fue diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad Mc Master de Canadá en 1984, y consta de 24 ítems cerrados en escala de Likert de 5 puntos (0 a 5), que identifica y mide los componentes del estilo de vida que

constituyen un factor de riesgo y que sean susceptibles de modificación, explorando nueve dominios sobre componentes físicos, psicológicos y sociales del estilo de vida, tales son:

- Familia y amigos:
 - comunicación con los demás
 - apoyo emocional
- Actividad
 - Ejercicio 30 minutos
 - Relajación y disfrute de tiempo libre
- Nutrición
 - Alimentación equilibrada
 - Desayuna diariamente
 - Exceso de azúcar, sal, grasas animales o alimentos procesados
 - Peso ideal
- Tabaco, toxinas
 - Consumo de tabaco
 - Abuso de drogas: prescritas y no prescritas
 - Consumo de café y refresco embotellados
- Alcohol
 - Consumo semanal
 - Beber alcohol y conducir
- Sueño, uso cinturón de seguridad y estrés
 - Duerme 7 a 9 horas por noche
 - Frecuencia de uso del cinturón de seguridad
 - Episodios de estrés el año pasado
- Tipo de personalidad

- Sensación de urgencia o impaciencia
- Competitividad y agresividad
- Sentimientos de ira y hostilidad
- Interior
 - Piensa de manera positiva
 - Ansiedad, preocupación
 - Depresión
- Carrera (trabajo, labores del hogar, otros etc.)
 - Satisfacción con el trabajo o labores que desempeña
 - Buenas relaciones con quienes le rodean.

Con esta información, se elaboró la medida de la variable llamada estilo de vida (EV), la cual, consiste en la sumatoria del valor de las respuestas seleccionadas dentro del cuestionario. Una vez que se obtuvo dicha sumatoria, su valor pudo situarse dentro de las siguientes cinco categorías para clasificar el estilo de vida, entre:

- 1) 0 y 39 está en zona de peligro;
- 2) 40 y 59 es bajo;
- 3) 60 a 69 es adecuado;
- 4) 70 a 84 es bueno; y de
- 5) 85 a 100 es un estilo de vida saludable o FANTASTIC.

Asimismo, se identificó el estado nutricional de los participantes mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) con las medidas antropométricas recabadas (López-Carmona et al., 2000; Ramírez-Vélez & Agredo, 2012).

Valoración del Estado de Nutrición

Para conocer el estado nutricional se pudo haber recurrido a indicadores directos e indicadores indirectos, los primeros corresponden a mediciones antropométricas, pruebas bioquímicas y datos clínicos, en cuanto a los segundos se refiere al ingreso per cápita, el

consumo de alimentos, las tasas de mortalidad, entre otros. *La antropometría* es la medición del cuerpo humano y sus diversos componentes, este término se compone de “antropo” que se refiere al hombre, y “metrología” que se refiere a la ciencia que estudia las unidades de medida. Para el presente caso fueron elegidos los indicadores antropométricos, estos se conformaron por las mediciones de; peso, talla, medición de circunferencia de cintura (CC) y la determinación del índice de masa corporal (IMC). La OMS recomienda clasificar el EN a través del IMC como; sobrepeso en adultos hombres y mujeres con IMC entre 25.0 y <30.0 y; obesidad a los individuos con IMC mayor o igual a 30, para evitar confusión se debe aclarar que el término sobrepeso también es usado por otros autores con el sinónimo de preobesidad (Phelan et al., 2021), la clasificación sería la siguiente:

- a) Desnutrición
 - Grado III < 16
 - Grado II de 16-16.9
 - Grado I de 17-18.5
- b) Normal (peso) de 18.6 a 24.9
- c) Sobrepeso (preobesidad) de 25-29.9
- d) Obesidad
 - Grado I de 30 a 34.9
 - Grado II de 35-39.9
 - Grado III igual o mayor a 40.

La valoración del estado nutricional de un grupo de personas debe hacerse desde diferentes perspectivas considerando la antropométrica, la dietética, las dimensiones y determinación del estilo de vida (Castillo Hernández & Zenteno Cuevas, 2004; *Secretaría de Salud. Indicadores de sobrepeso y obesidad*, 2016).

Procedimiento de Recolección de Datos

Después de haber obtenido la autorización para realizar el estudio, se procedió a realizar las técnicas para la toma de medidas antropométricas en los oficiales de policía, esto en la sala de usos múltiples de la comisaria. Se les informó de manera general el procedimiento, se solicitó el consentimiento y se procedió de acuerdo con el cronograma, primero con las mediciones y posteriormente con la aplicación de las encuestas. Las mediciones antropométricas se realizaron con el mínimo de ropa siguiendo las técnicas y protocolos del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y su Programa de Salud del Adulto y el Anciano, así como del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia.

Proceso general:

- Se pidió el consentimiento de cada uno de los oficiales de policía para la encuesta.
- Los participantes fueron sensibilizados en un curso teórico acerca del tema de estudio.
- Se midió el peso y la talla a cada oficial de policía dándoles la información de lo obtenido.
- Se aplicaron de manera anónima las encuestas, solo podrían responder una vez cada individuo.

Medición de Peso y Talla

- a) Se solicitó al participante que se retirara el exceso ropa, dejando solo el mínimo de prendas.
- b) Se solicitó que se quiten los zapatos, prendas, relojes, joyería y todo aquel artículo que pudiera intervenir en las mediciones.

- c) Se le indicó al participante que al momento de subir a la balanza se debía ubicar en el centro de esta, con los pies ligeramente separados y con la mirada en el plano horizontal (Plano de Frankfurt).
- d) Se les pidió permanecer de manera erguida, con la mirada al frente, sin moverse para que los brazos caigan naturalmente a los lados con las palmas hacia adentro.
- e) El peso de la persona debía estar distribuido por igual en ambos pies.
- f) Se realizó la lectura del valor del peso, mirando hacia el frente de la báscula y buscando la medida más precisa.
- g) Se realizó la lectura de la talla o estatura, en la posición solicitada al participante moviendo la cinta de medir metálica (estadiómetro), midiendo desde la base del piso hasta la marca en la pared colocando el marcador sobre la cabeza para obtener la medida.
- h) Se registraron los datos obtenidos en el formulario correspondiente.
- i) En lo posible fueron realizadas hasta 2 mediciones, promediando y registrando los datos con el fin de buscar mayor precisión.

Se consideraron todos los detalles necesarios para la aplicación de estos procedimientos, de manera que fuera un proceso sistemático y ordenado, estandarizado en cuanto a técnicas de medición y manejo de indicadores precisos para estimar el estado nutricional de los participantes (Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017; Secretaría de Salud, 2020).

Una vez completados los registros de datos demográficos y medidas antropométricas se les solicitó a los participantes responder la encuesta, la cual se les hizo llegar a través de correo electrónico y otros medios, aprovechando las tecnologías y recursos digitales, en un formulario de Google que de inicio solicitaba el consentimiento y una vez aceptado procedían a responder la encuesta.

Herramientas para el Procesamiento de Datos

Una herramienta de análisis de datos, para nuestro caso es un medio que nos permitió registrar o medir la información, para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtuvieron se procedió a recabar la información de los resultados del formulario (cuestionario) que se les aplicó a los oficiales de policía, se utilizó el software de análisis estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para la creación de la base de datos (Martínez Mediano & Galan, 2014; Tamayo Tamayo, 2003) este proceso fue facilitado al haber creado un cuestionario digital al cual se le aplicaron los filtros correspondientes para el acomodo y organización de los datos para luego registrarlos en el software y analizarlos.

Técnicas de Análisis de Datos

La técnica que se utilizó en el procesamiento de los datos fue la estadística descriptiva que consiste en “un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos y/o medidas de resumen” (Martínez Mediano & Galan, 2014).

Una vez recopilada la información se construyó una base de datos, transfiriendo la información al software Statistical Package for the Social Science (IBM®SPSS® Statistics), donde se ordenaron, categorizaron y analizaron los datos. Las variables continuas (edad, sexo, estado civil, nivel máximo de estudios, peso y talla) se sometieron a pruebas de normalidad, utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. Las variables categóricas se representaron como frecuencia (n) y porcentaje total (%) en términos de todos los datos válidos disponibles para esa variable. Se evaluó la confiabilidad de las preguntas o ítems empleando el coeficiente Alfa de Cronbach ya que se trata de respuestas politómicas, como las escalas tipo Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Para la correlación entre la calificación de cada ítem y el estado nutricional, se utilizó Tau- de Kendall, con un nivel de confianza del 95% (De La Torre Dueñas & Acostupa Quispe, 2013).

Grado de Correlación Entre las Variables de Estudio

El análisis de correlación se encarga de determinar el grado de asociación o correlación. Cuando las dos variables bajo el estudio de correlación no tienen distribución normal se procederá con los rangos de mediciones para cada variable, el coeficiente Tau de Kendall, son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal. El coeficiente Tau-c de Kendall está basada más en los intervalos jerarquizados de las observaciones que los propios datos, esto hace que la distribución de T sea independiente de la que presentan las variables X y Y, siempre y cuando los datos representados por estas 2 variables sean independientes y continuas.

Para conocer si las dimensiones del estilo de vida tenían relación con el estado nutricional, se llevó a cabo una correlación de Tau-c de Kendall, los coeficientes de correlación, significancia estadística (sig.), tamaño del efecto (ρ) y potencia estadística ($1-\beta$). Para interpretar el coeficiente de correlación (r) se utilizó la siguiente escala de clasificación, Tabla 1.

Tabla 1.

Interpretación del valor de coeficiente de correlación según la naturaleza de las variables

Valor	Significado
$r=1$	Correlación perfecta
$0,8 < r < 1$	Correlación muy alta
$0,6 < r < 0,8$	Correlacion alta
$0,4 < r < 0,6$	Correlacion moderada
$0,2 < r < 0,4$	Correlacion baja
$0 < r < 0,2$	Correlacion muy baja
$r= 0$	Correlacion nula

Nota: adaptado de; El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman caracterización, por Martínez Ortega et al., 2009 (p. 9). Rev. Haban. Cienc. méd.

Figura 1.

Medida de intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables

Nota: tomado de; Estadística aplicada a los negocios y la economía (p.465), por D. A. Lind et al., 2012, Copyright, Mc Graw Hill.

Regla de Decisión

- Si el p valor es $> 0,05$ se acepta la hipótesis nula (H_0)
- Si el p valor es $< 0,05$ se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación (H_1)

Capítulo IV. Resultados

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

La muestra de estudio estuvo conformada por 250 oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California; 189 (75.6%) de sexo masculino y 61 (24.4%) femenino. El promedio de edad de los participantes fue de 40.63 años, con un mínimo de 24 y un máximo de 59. La mayoría con un nivel de escolaridad de nivel medio superior 84.8% (212) y el 15.2% (38) con licenciatura. El 69.2% (173) declaró estar casado, 16% (40) soltero, 7.2% (18) separado, 6% (15) divorciado y 1.6% (4) viudo. La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos sobre estas características.

Tabla 2*Características Sociodemográficas de los oficiales de policía*

Factores sociodemográficos	Frecuencia (N=250)	Porcentaje (%)
<i>Sexo</i>		
Masculino	189	75.6
Femenino	61	24.4
Total	250	100
<i>Grupos de edad (años)</i>		
18 a 28	16	6.4
29 a 39	103	41.2
40 a 50	92	36.8
51 a 60	39	15.6
Total	250	100
<i>Nivel de Escolaridad</i>		
Medio superior	212	84.8
Superior	38	15.2
Total	250	100
<i>Estado Civil</i>		
Viudo	4	1.6
Separado	18	7.2
Divorciado	15	6
Soltero	40	16
Casado	173	69.2
Total	250	100

Nota: se pueden apreciar los datos descriptivos de las variables sociodemográficas evaluadas en unidades y porcentajes.

Clasificación del Estado Nutricional Según el Índice de Masa Corporal (IMC)

Con respecto al estado nutricional según el IMC, los resultados nos revelan que el 13,2% (33 participantes, 10 hombres y 23 mujeres) de los policías estudiados presentaron un peso normal, 1,2% de los participantes presentaron sobrepeso de los cuales todos correspondían a hombres, así mismo 66.4% (166 participantes) tuvieron obesidad de grado uno (128 hombres y 38 mujeres), 17,6% presentaron obesidad grado dos y 1,6% obesidad grado tres, estos dos últimos solo se hallaron en hombres.

Al describir el estado nutricional según el IMC, de acuerdo con la clasificación de la OMS, se observó que para ambos sexos se presentó un alto número de individuos con obesidad en grado 1, y solo en hombres obesidad de grado dos y tres.

Tabla 3

Clasificación del estado nutricional según el índice de masa corporal (IMC) registrado en oficiales de policía

Sexo	Clasificación Estado Nutricional					Total
	Normo peso (18.6-24.9)	Sobrepeso (25.0-29.9)	Obesidad			
			Grado I (30.0-34.9)	Grado II (35.0-39.9)	Grado III (≥40)	
Masculino						
n	10	3	128	44	4	189
%	5.3%	1.6%	67.7%	23.3%	2.1%	100%
Femenino						
n	23	0	38	0	0	61
%	37.7%	0.0%	62.3%	0.0%	0.0%	100%
Total						
n	33	3	166	44	4	250
%	13.2%	1.2%	66.4%	17.6%	1.6%	100%

Nota: obsérvese que los índices de sobrepeso y los diferentes grados de obesidad alcanzan un 86.8% en total.

Clasificación del Estilo de Vida Según el Cuestionario FANTASTIC Aplicado

El EV calculado para la muestra total fue de 40,6 puntos, por lo que los encuestados en promedio se sitúan en la segunda categoría “bajo estilo de vida”. En hombres, se encontró que 16 sujetos (8,5 %) presentaban una calificación en zona de peligro (inferior a 39 puntos), 123 sujetos (65,1 %) un EV bajo (entre 40 y 59 puntos), 42 sujetos (22,2 %) un EV regular (entre 60 y 69 puntos) y 8 sujetos (4,2 %) un EV bueno (entre 70 y 84 puntos). De las mujeres, 2 (3,3%) fueron clasificadas en zona de peligro (inferior a 39 puntos), 29 (47,5%) se situaron en estilo de vida bajo (entre 40 y 59 puntos), 21 (34,4%) estilo de vida regular y 9 (14,8%) con un estilo de vida bueno (entre 70 y 84 puntos).

El promedio de la clasificación de las mujeres participantes se situó en el estrato del estilo de vida calificado como «bajo» (40-59 puntos) y el de los varones fue similar, no se encontraron diferencias significativas en la clasificación total entre varones y mujeres, a pesar de que éstos presentaron mayor grado de obesidad que las mujeres.

En la Tabla 4 se muestra la frecuencia del estilo de vida con base al cuestionario FANTASTIC en los oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali.

Tabla 4

Clasificación del estilo de vida en base al Cuestionario FANTASTIC

Clasificación del estilo de vida				
Peligro	Bajo	Regular	Bueno	Total
(39 puntos)	(40 a 59	(60 a 69	(70 a 84	

			puntos)	puntos)	puntos)		
Sexo	Masculino	n	16	123	42	8	189
		%	8.5%	65.1%	22.2%	4.2%	100%
	Femenino	n	2	29	21	9	61
		%	3.3%	47.5%	34.4%	14.8%	100%
Total	n	18	152	63	17	250	
	%	7.2%	60.8%	25.2%	6.8%	100%	

Nota: nótese la tendencia de los valores del extremo del estado de salud bajo a peligro de un estado no saludable en ambos sexos.

Descripción en Medias y Desviación Estándar en los Dominios del Cuestionario

FANTASTIC

Los resultados de los cálculos y estimaciones de; la media, la desviación estándar y media de la dimensión del cuestionario FANTASTIC de 24 ítems y agrupados en los 9 dominios: (Familia y amigos, Actividad, Nutrición, consumo de Tabaco/toxinas, consumo de Alcohol, Sueño, cinturón de seguridad y estrés, Tipo de personalidad, Interior, Carrera (incluye trabajo, labores en el hogar, estudiantes, etc.), se muestran en la Tabla 5. El coeficiente Alfa de Cronbach aplicado a los ítems del instrumento arrojaron un resultado de 0,757 (rango de: 0,70-0,90), presentando una confiabilidad aceptable (González Alonso & Pazmiño Santacruz, 2015).

En la Tabla 5, se presenta la descripción en media, desviación y alfa de Cronbach de cada uno de los ítems del cuestionario.

Tabla 5.

Descripción en media, desviación y α de Cronbach de los ítems del cuestionario FANTASTIC

Dimensión	Preguntas	Media	Desv. Desviación	α de Cronbach
Familia y amigos (F)	1. La comunicación con los demás es honesta, abierta y clara	2,26	1,24	0,75
	2. Obtengo el apoyo emocional que necesito	1,83	1,33	0,77
Actividad (A)	3. Ejercicio activo 30 minutos (p. ej., correr, andar en bicicleta, caminar rápido)	1,75	1,44	0,73
	4. Relajación y disfrute de tiempo libre	1,20	1,12	0,76
Nutrición (N)	5. Alimentación equilibrada	1,22	1,40	0,73
	6. Desayuna diariamente	1,62	1,26	0,75
	7. Exceso de azúcar, sal, grasas animales o comidas basura	1,12	1,05	0,74
	8. Peso ideal	1,46	1,07	0,73
Tabaco, toxinas (T)	9. Consumo de tabaco	2,34	1,04	0,74
	10. Abuso de drogas: prescritas y sin prescribir	3,00	1,05	0,74
	11. Café, té, refresco de cola	2,44	0,85	0,74
Alcohol (AA)	12. Promedio de consumo a la semana	3,90	0,30	0,75
	13. Bebe alcohol y conduce	3,87	0,33	0,76
Sueño, cinturón de seguridad, estrés (S)	14. Duerme 7 a 9 horas por noche	0,48	0,70	0,75
	15. Con qué frecuencia usa el cinturón de seguridad	2,19	1,10	0,75
	16. Episodios de estrés importantes el año pasado	1,02	0,90	0,74
Tipo de personalidad (T)	17. Sensación de urgencia o impaciencia	2,73	1,29	0,72
	18. Competitividad y agresividad	2,73	1,29	0,72
	19. Sentimientos de ira y hostilidad	2,73	1,29	0,72
Interior (I)	20. Piensa de manera positiva	1,54	1,15	0,75

Dimensión	Preguntas	Media	Desv. Desviación	α de Cronbach
	21. Ansiedad, preocupación	1,55	1,31	0,72
	22. Depresión	2,55	1,31	0,73
Carrera (incluye trabajo, labores del hogar, estudiantes, etc.) (C)	23. Satisfacción con el trabajo o labores que desempeña	1,27	1,29	0,81
	24. Buenas relaciones con quienes le rodean	2,30	1,13	0,74

Prueba de Hipótesis

Se aplicaron los coeficientes de correlación de Tau-c de Kendall a los estilos de vida y el estado nutricional, donde la correlación obtuvo un valor de $T_c = -0,227$, lo cual nos indica que existe una correlación inversamente proporcional, con un nivel de significancia $p = 0,013$ ($p < 0,05$), con lo cual se rechaza la hipótesis nula H_0 y se acepta la hipótesis de investigación H_1 ; por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre los estilos de vida y el estado nutricional, es decir que a medida que los estilos de vida sean menos saludables el grado del estado nutricional aumentara de manera desfavorable para el individuo (Hernández Sampieri et al., 2014).

Interpretación de Resultados

Los resultados estadísticos sobre los componentes sociales del dominio familia y amigos mostraron; comunicación con los demás $T_c = 0,010$; $\rho = 0,10$; $1 - \beta = 0,9$ y un p valor de 0,853, y apoyo emocional $T_c = 0,012$; $\rho = 0,10$; $1 - \beta = 0,9$ y un p valor de 0,823, dando como resultado que no existe relación significativa entre esos componentes y el estado nutricional, dando ambos una relación directa e indicando una correlación nula (p valor $> 0,05$), por lo que se acepta la hipótesis nula.

Los resultados sobre los componentes físicos del dominio actividad con el estado nutricional dieron como resultado que; ejercicio activo 30 minutos $T_c = -0,874$; $\rho = 0,99$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001, existiendo una relación significativa entre ambas variables y aceptando la hipótesis de investigación por rechazo de la hipótesis nula (p valor $< 0,05$), es decir que, a menor ejercicio activo, mayor será la probabilidad de alcanzar un estilo de vida no saludable. Esta relación es inversa e indica una correlación muy alta ($T_c = -0,874$), y en lo que respecta a la variable relajación y disfrute de tiempo libre en correlación con el estado nutricional se obtuvo un de $T_c = -0,005$; $\rho = 0,07$; $1-\beta = 0,9$ y un p valor de 0,924 por lo que se acepta la hipótesis nula (p valor $> 0,05$), es decir no existe relación significativa entre ambas variables

Los resultados del análisis para determinar la correlación entre Nutrición y el estado nutricional demostraron que los componentes del dominio Nutrición; alimentación equilibrada ($T_c = -0,558$; $\rho = 0,74$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001), desayuna diariamente ($T_c = -0,417$; $\rho = 0,64$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001), consumir en exceso de azúcares y alimentos procesados ($T_c = -0,400$; $\rho = 0,63$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001) y el peso ideal ($T_c = -0,958$; $\rho = 0,97$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001), tienen una relación significativa con el estado nutricional, en todas se rechaza la hipótesis nula (p valor $< 0,05$) por lo que se acepta la hipótesis de investigación, sin embargo, solo en Peso ideal se estimó una relación inversa con una correlación muy alta ($T_c = -0,958$), mientras que las otras variables se obtuvieron relaciones inversas con correlaciones de baja a moderada.

En cuanto al dominio tabaco y toxinas en relación con el estado nutricional obtuvimos que los componentes; consumo de tabaco ($T_c = -0,044$; $\rho = 0,20$; $1-\beta = 0,9$ y un p valor de 0,406) y abuso de drogas ($T_c = 0,041$; $\rho = 0,20$; $1-\beta = 0,9$ y un p valor de 0,447) No guardan relación significativa con el estado nutricional y presentan una correlación nula, por lo que se acepta la hipótesis nula. Por otra parte, se observó que la relación

entre consumo de café, té, refresco de cola (embotellados) y el estado nutricional fue significativa ($T_c = -0,437$; $\rho = 0,66$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001), rechazando la hipótesis nula (p valor $< 0,05$) y aceptando hipótesis de investigación, con una relación inversa y una correlación moderada, es decir que, a mayor consumo de café, té, refresco de cola, mayor será el grado (IMC) de estado nutricional.

En la relación del dominio de alcohol y sus componentes; consumo semanal y beber alcohol y conducir, se detectó una relación significativa débil entre la primera y el estado nutricional, donde se aceptó la hipótesis de investigación como cierta ($T_c = -0,428$; $\rho = 0,65$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001) mientras que la relación beber alcohol y conducir y el estado nutricional se aceptó la hipótesis nula, es decir, no existe relación significativa entre estas variables ($T_c = -0,025$; $\rho = 0,66$; $1-\beta = 0,9$ y un p valor de 0,150).

En el dominio sueño, uso de cinturón de seguridad y estrés se obtuvieron los siguientes resultados de sus componentes: duerme 7 a 9 horas por noche $T_c = -0,514$, $\rho = 0,71$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001 y estrés con $T_c = -0,390$; $\rho = 0,62$; $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001, demostraron una relación significativa con estado nutricional, rechazando la hipótesis nula (p valor $< 0,05$) y aceptando la hipótesis de investigación.

El dominio tipo de personalidad y sus componentes en relación con el estado nutricional mostro lo siguiente:

El componente sensación de urgencia o impaciencia y el estado nutricional arrojó un resultado de $T_c = 0,049$; $\rho = 0,22$, $1-\beta = 0,9$ y un p valor de 0,360, el componente competitividad y agresividad y el estado nutricional un $T_c = 0,049$; $\rho = 0,22$, $1-\beta = 0,9$ y un p valor de 0,360 y por último el componente sentimientos de ira y hostilidad y el estado nutricional arrojó como resultado un $T_c = 0,049$; $\rho = 0,22$, $1-\beta = 0,9$ y un p valor de 0,360, en todas ellas se determinó que no existe relación significativa con la variable estado nutricional por lo que se da por aceptada la hipótesis nula (p valor $> 0,05$).

Se observa la relación entre ansiedad, preocupación y el estado nutricional, a través del análisis estadístico de correlación en el que se obtuvo el resultado de $T_c = -0,638$; $\rho = 0,79$, $1-\beta = 1,0$ y un p valor de 0,001 (p valor $< 0,05$) por lo que existe una relación significativa entre ambas variables y se acepta la hipótesis de investigación, es decir que, a mayor ansiedad y preocupación, mayor será el nivel del estado nutricional. Esta relación es inversa o indirecta e indica una correlación alta ($T_c = -0,638$).

Los componentes de los dominios interior y carrera y de acuerdo con la Tabla 5 demostraron que no existe relación significativa entre estos y el estado nutricional, las reglas de decisión demostraron que la hipótesis nula fue aceptada.

En la tabla 6, se presenta la Tau de Kendall, los coeficientes de correlación (T_c), significancia (sig.), tamaño del efecto (ρ) y potencia estadística ($1-\beta$) de cada una de las dimensiones de las variables.

Tabla 6

Correlación (r) entre las dimensiones de los estilos de vida y el estado nutricional.

Dimensiones de las variables		Estado Nutricional			
Dimensión	Ítem	Coeficiente de correlación (Tau-c de Kendall)	Sig.	ρ	$1-\beta$
Familia y amigos	1. La comunicación con los demás es honesta, abierta y clara	.010	.853	.10	0.9
	2. Obtengo el apoyo emocional que necesito	.012	.823	.10	0.9
Actividad	3. Ejercicio activo 30 minutos (p. ej., correr,	-0.874**	.001	.99	1.0

Dimensiones de las variables		Estado Nutricional			
	andar en bicicleta, caminar rápido)				
	4. Relajación y disfrute de tiempo libre	-.005	.924	.07	0.9
Nutrición	5. Alimentación equilibrada	-.558**	.001	.74	1.0
	6. Desayuna diariamente	-.417**	.001	.64	1.0
	7. Exceso de azúcar, sal, grasas animales o comidas basura	-.400**	.001	.63	1.0
	8. Peso ideal	-.958**	.001	.97	1.0
Tabaco, toxinas	9. Consumo de tabaco	-.044	.406	.20	0.9
	10. Abuso de drogas: prescritas y sin prescribir	.041	.447	.20	0.9
	11. Café, té, refresco de cola	-.437**	.001	.66	1.0
Alcohol	12. Promedio de consumo a la semana	-.428**	.001	.65	1.0
	13. Bebe alcohol y conduce	-.025	.662	.15	0.9
Sueño, cinturón de seguridad, estrés	14. Duerme 7 a 9 horas por noche	-.514**	.001	.71	1.0
	15. Con qué frecuencia usa el cinturón de seguridad	.086	.110	.29	0.9
	16. Episodios de estrés importantes el año pasado	-.390**	.001	.62	1.0
Tipo de personalidad	17. Sensación de urgencia o impaciencia	.049	.360	.22	0.9
	18. Competitividad y agresividad	.049	.360	.22	0.9

Dimensiones de las variables		Estado Nutricional			
	19. Sentimientos de ira y hostilidad	.049	.360	.22	0.9
Interior	20. Piensa de manera positiva	.013	.808	.11	0.9
	21. Ansiedad, preocupación	-.638**	.001	.79	1.0
	22. Depresión	.079	.135	.28	0.9
Carrera (incluye trabajo, labores del hogar, estudiantes, etc.)	23. Satisfacción con el trabajo o labores que desempeña	-.049	.360	.22	0.9
	24. Buenas relaciones con quienes le rodean	-.017	.751	.13	0.9

Nota. N: 250, *sig. < 0,05 **Sig. < 0,01 $\rho = 0.10$ bajo, 0.30 media, 0.50 alta $1-\beta = 0.80$

Nota: obsérvese que los indicadores de los dominios interior y carrera no guardan ninguna relación con la variable estado nutricional, de acuerdo con las reglas de decisión.

Capítulo V. Discusiones y Limitaciones del Estudio

Discusiones

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional en oficiales de policía, los resultados demuestran que si existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional según el IMC, por lo cual se acepta la hipótesis de investigación y se logran alcanzar los objetivos, se indica una correlación estadísticamente significativa, inversamente proporcional y muy baja ($T_c = -0.227$), es decir si los estilos de vida son menos saludables, el IMC será mayor y viceversa.

Estos resultados fueron muy similares a los que se determinaron en una población de adultos del valle de amauta en 2020, donde 78.9% de la población tenía un estilo de vida saludable, 3.4% muy saludable y el 65.70% presentaron sobrepeso y obesidad, mostrando una

correlación estadísticamente significativa ($p < 0.05$), inversamente proporcional y muy baja ($Rho = -0.331$) para esos individuos (Hurtado Casanca et al., 2020, p. 8).

Asimismo, Colonia (2018) en una muestra de profesionales de enfermería el 68.6% presentaba estilo de vida poco saludable y el 55.7% un estado nutricional normal, observándose una relación débil. Igualmente, Colorado (2017) encontró una relación significativa entre los estilos de vida y estado nutricional a través del IMC en una muestra de médicos y enfermeras que laboran en establecimientos de salud en el distrito de Chiclayo. Del mismo modo, existe una relación entre los estilos de vida y el estado nutricional según el porcentaje de grasa corporal, aceptando la hipótesis del investigador, indicando una correlación estadísticamente significativa ($p < 0.05$), inversamente proporcional y muy baja ($Rho = -0.209$), es decir si los estilos de vida son menos saludables, el porcentaje de grasa corporal aumenta y viceversa.

No coinciden nuestros resultados del análisis de correlación con los hallados por Palomares (2015) donde no se encontró correlación entre los estilos de vida y el porcentaje de grasa corporal en profesionales de la salud. Esta correlación baja que se obtuvo en este trabajo es porque al ser el estilo de vida un comportamiento en el que están inmersas diferentes variables, cada una de ellas aporta cierto nivel de contribución, entonces no puede atribuírsele únicamente a una de ellas un impacto altamente significativo, además, las condicionantes cambian, las actividades profesionales difieren en grado de riesgo y condiciones laborales (largas jornadas de trabajo), ya se ha planteado que la actividad de los policías presenta un grado mayor de riesgo y estrés. En cuanto al IMC, los profesionales de la salud presentaron un 29.2% que se encontraba dentro de lo normal, el 45.3% con sobrepeso, 20.8% obesidad Grado I, 1.9% obesidad Grado II, no coincidiendo nuestros resultados con los de este autor. Otro estudio similar realizado en 2011 con médicos residentes de un hospital obtuvo como resultados que el 53% presentó sobrepeso y 21% obesidad (Cuba et al., 2011). Esto nos hace suponer que existen factores de riesgo directamente asociados a la actividad profesional, en el

caso de los policías; los turnos quebrados, los horarios extensos sin periodos de recuperación y descanso, el contacto directo con los ciudadanos, la presión laboral de los informes, el patrullaje, las condiciones inadecuadas en el trabajo, el ambiente laboral, el estrés y otros que pueden generar en ellos ansiedad, depresión, agotamiento físico y emocional, desórdenes alimenticios, insomnio y otros problemas de salud que los predisponen a padecer enfermedades metabólicas, estos factores condicionantes obligan a estos trabajadores a adoptar estilos de vida poco saludables aun con conocimiento de sus riesgos y repercusiones.

Respecto a los estilos de vida Colorado (2017) obtuvo como resultados en un estudio realizado en médicos y enfermeras de un establecimiento de salud, que el 63% de los individuos incluidos en su estudio presentaban estilos de vida saludables, mientras que el 36% presenta un estilo de vida poco saludable y 1% estilo de vida muy saludable, 56% presentaron sobrepeso y 15% obesidad, resultados similares a los de Palomares, se observó que la mayor parte del personal sanitario encuestado practica estilos de vida saludables, sin embargo, el IMC refleja que este factor protector no es suficiente, por lo cual debe estar condicionado con otros factores contribuyentes como el sedentarismo.

Por otra parte Serrano (2018) en su estudio con el personal de enfermería determino que del total de estos trabajadores 68,9% presentaban un estilo de vida no saludable y en menor porcentaje (31,1%) estilo de vida saludable, de la misma manera, la dimensión de hábitos alimenticios presentó una correlación, esta fue inversamente proporcional y baja con el IMC ($p < 0.01$; $Rho = -0.273$) donde se observó que el 70.00% presento hábitos alimenticios saludables; sin embargo, se observó que el 51.67% presentaron sobrepeso y obesidad, lo que hace suponer que hay otros factores que influyen en su estado nutricional, como la baja actividad física o problemas metabólicos ya presentes en estos individuos.

Hurtado (2020) realizó un estudio en población general, en adultos del Valle de Amauta en lima, Perú, encontrando que 81.2% de encuestados presentaban hábitos alimenticios saludables y un 18.9% hábitos alimenticios no saludables. 42.3% de los individuos estudiados

presentaron sobrepeso y 23.4% obesidad, en cuanto a la dimensión estilos de vida el 82.7% de esta población presentó un estilo de vida saludable y solo el 17.7% una condición poco saludable, con relación a los datos anteriores, el 77.2% no realizaba actividad física, y el 52.6% realizaba actividades físicas ligeras. Este estudio demostró que a pesar de que se encuentre un estilo de vida saludable y hábitos alimenticios saludables los efectos benéficos de estas dos dimensiones pueden verse afectadas por la falta de actividad física, por lo que esta última está relacionada al aumento del IMC en esta población. En el caso de los oficiales de policía que tienen una jornada laboral extensa (24 por 24 horas) que les impide el descanso y recuperación completa les dificulta realizar actividades extras como el ejercicio físico, aunque se tienen programas que contemplan el acondicionamiento físico en estas instituciones este no puede tener un impacto adecuado dadas las condiciones de la jornada laboral, el estrés provocados por los factores psicosociales y mismos que condicionan a un estilo de vida poco saludable de los oficiales de policía, proceso que se convierte en un círculo vicioso.

Con respecto al consumo de alcohol Higuera-Sainz (2017) afirma que la relación entre consumo de este y el sobrepeso es mínima, pero no deja de ser un factor de riesgo, es difícil demostrar su medición objetiva puesto que depende de diversos factores como la cantidad de alcohol y el periodo de tiempo por el que se ingiere. Un gramo de alcohol proporciona 7 calorías acercándose a las grasas que nos aportan 9 calorías por gramo, y se le ha considerado responsable solo de un aumento medio de 150 gr de peso por año, se ha sugerido una relación inversa y positiva sobre el peso y la grasa corporal. En nuestro caso, los oficiales de policía tuvieron una media de 3.9 puntos al responder el cuestionario en la dimensión alcohol y su consumo, lo cual quiere decir que el consumo de alcohol es una práctica casual entre estos trabajadores, sumándose como factor contribuyente al sobrepeso y la obesidad.

En cuanto a la dimensión correspondiente al consumo del tabaco se puede concluir que existen factores que predisponen al consumo del mismo, siendo la necesidad de manejar emociones como el miedo, el estrés, la ansiedad y depresión los de mayor presencia en los

policías, aunque el consumo de tabaco está relacionado con el sobrepeso y la obesidad de manera positiva e inversa por los efectos de la nicotina que conllevan a una disminución del peso corporal al aumentar el gasto energético y suprimir el apetito, es un hábito perjudicial para la salud al ser de los mayores factores de riesgo de enfermedades de tipo respiratorio, cardiovascular y de diversos tipos de cáncer, en diversos estudios realizados se ha demostrado que después de la supresión del consumo de tabaco sobreviene un aumento del peso (Pérez-Rodrigo et al., 2022; Sánchez García, 2022).

Nuestros resultados no coinciden con los hallados por Itusaca (2018) donde nos indica que las variables estado nutricional y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas están relacionadas significativamente presentado una correlación positiva media e indicando que, si no se practica este mal hábito el estado nutricional podría estar dentro de los valores normales. Mientras que en la dimensión sueño también encontró una relación significativa, positiva media con el estado nutricional, indicando que, a mayores niveles de sueño mejor estado nutricional.

Zambrano (2020) llevo a cabo un estudio en policías de una comunidad para determinar la relación entre los factores de riesgo de estos trabajadores con el sobrepeso y la obesidad, entre sus resultados encontró que el 49.3% de los policías presentaban sobrepeso y 6.5% obesidad. Encontró que los factores laborales relacionados al sobrepeso y obesidad eran el trabajo de oficina y pasar varias horas sentado, así mismo, los factores de los estilos de vida relacionados con el sobrepeso y obesidad en este grupo fueron el consumo de comida rápida, la ingesta de alimentos dulces y dormir menos de 6 horas. Las características de la actividad profesional de estos trabajadores debe ser estudiada a fondo, puesto que, son los principales condicionantes de que estos individuos adopten estilos de vida no saludables, los trastornos del sueño por ejemplo, que se originan de la actividad profesional de estos, afecta de manera importante su salud ocasionándoles problemas estomacales, insomnio y afectaciones a la salud psíquica, además de que se le ha relacionado con el sobrepeso y la obesidad por las alteraciones metabólicas que conlleva. Se ha reportado que las personas que duermen menos

de 6 horas diarias y que tienen hábitos de sueño inadecuados tienden a tener problemas de sobrepeso u obesidad, un estudio demostró que 40,4% de un grupo de policías estudiados en E.E.U.U. padecía al menos un trastorno del sueño y que un 33.6% de ellos dieron positivo para la apnea obstructiva, 6,5% sufría insomnio moderado o grave y 14% presentó trastornos relacionados con los cambios de turno (Rajaratnam et al., 2011).

Es importante mencionar que el conocimiento que poseen los policías acerca de los factores de riesgo que los llevan a padecer sobrepeso y obesidad y que después les pudiera provocar ECNT es muy claro y a pesar de ello adoptan estilos de vida no saludables.

Una de las observaciones importantes realizadas durante las mediciones antropométricas fueron las opiniones de los policías acerca del estudio, lo que demuestra la percepción que tienen sobre todos los elementos y factores que conforman su entorno, así pues, algunos mencionaban, por ejemplo; “estoy gordito porque me paso todo el día sentado en la oficina y comiendo lo que hay en la tienda”, “a veces me da hambre y como algún dulcecito, galletas, o cualquier chuchería”, “cuando estoy patrullando estoy casi todo el día sentado y solo compro cosas en la calle para comer”, “cuando estoy de servicio como lo que puedo en la calle o el mercado y a veces no puedo comer a la hora de la comida” o “las Sabritas son ricas, no puedo dejar de comerlas”. Esos comentarios nos demuestran la percepción que tienen los policías sobre sus estilos de vida, en este caso algunas de las razones por las que se ven obligados a consumir este tipo de alimentos que resultan perjudiciales para su salud. Se hizo notar la colaboración en grupos, algunos de hasta 8 o 10 compañeros que compartían opiniones muy similares, algunos de ellos mencionaban “ya sé que esos alimentos son malos y me hacen daño, pero me los como porque a veces no hay otra opción y el tiempo no nos deja comer bien y tenemos la presión de los jefes”, es notoria la preocupación de este grupo de trabajadores por sus condiciones de salud y por los factores que los orilla a presentar ciertas características o rasgos, en este caso el factor condicionante se percibe como la jornada laboral extenuante y la presión laboral.

Por otro lado, algunos otros comentaban en el aspecto de la actividad física y el tiempo de ocio que “unas chelas con los amigos no hacen daño y te quitan un poco de estrés” o “no me mantengo físicamente porque no me da tiempo”, “en el trabajo nos turnamos para dormir, pero es difícil y casi no duermo, me da mucho insomnio” “tomo mucho café y fumo cuando estoy de guardia si no me duermo”, y diversos comentarios de estos trabajadores con respecto a sus hábitos. Como sabemos los factores de riesgo modificables son aquellos que corresponden a aquellas características de tipo conductual, es decir, el tabaquismo, la inactividad actividad física, factores estresantes, consumo de alcohol, consumo de alimentos no saludables, entre otros. Ahora bien, se ha observado una adopción de un estilo de vida poco saludable derivado de la actividad policial, proveniente de condicionantes laborales, por lo que en un intento de mejorar sus condiciones de salud de este grupo o disminuir la población en riesgo de padecer ECNT, es necesario realizar estudios mucho más profundos acerca de todos los factores de riesgo; condicionantes laborales, psicosociales, hábitos, indicadores biológicos, etc. (Coaguila Valdivia & Velasquez Gutierrez, 2018; Pinto Murgas, 2018).

En cuanto a la Medición de Circunferencia de Cintura (CC) que se realiza para determinar la composición de tejido adiposo intrabdominal, comúnmente llamado grasa visceral, y que se utiliza para diferenciar entre masa grasa y masa magra, solamente se consideró en los casos en los que el resultado del IMC no fuera congruente con la composición física del participante y para evitar incomodidades en ambos géneros, además de realizarlo solo en los participantes que fueron clasificados en los índices de sobrepeso y obesidad. A pesar de que se esperaba que algunos resultados de IMC no fueran congruentes con la distribución de grasa corporal dado que los policías manifestaban realizar actividades físicas (las corporaciones de seguridad pública suelen tener programas de acondicionamiento físico) se pudo comprobar que éstas, al menos en este nivel, carecen de efectividad o se encuentran limitadas por otros factores, ya que los participantes que según IMC se clasificaron en los índices de sobrepeso y obesidad presentaron obesidad abdominal (más de 88 centímetros en

mujeres y más de 90 centímetros en el caso de los hombres) y no fueron descartados por un IMC elevado debido a un peso magro, además, se observó que los hombres presentaron mayor peso, estatura y CC con relación a las mujeres.

Limitaciones

En el presente estudio se lograron analizar un total de 250 participantes, descartándose alrededor de 20, por no haber terminado alguna de las etapas propuestas. De igual forma se esperaba un número mayor de participantes, por lo que algunas de las limitaciones en el presente estudio estuvieron representadas por; las jornadas laborales, los turnos quebrados, las funciones y asignaciones de los policías y el acceso a las instalaciones. Algunos policías estaban de guardia, patrullando, asignados a ciertos lugares o instituciones, por lo cual, no tuvieron la disponibilidad para participar. Quiénes tuvieron la oportunidad de participar en gran parte fueron aquellos que tenían turnos de oficina, estaban de guardia en la comisaría o se encontraban saliendo de su guardia. Otra de las limitaciones fue el acceso que tenían a internet, dado que varios participantes no pudieron terminar la encuesta por lo que fueron descartados, así mismo, aquellos a quienes al momento de realizar ambas etapas fueron llamados con calidad de urgente, quedando como una limitante más al momento de la recogida de datos.

Capítulo VI. Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta

Conclusiones

Las variables sociodemográficas dieron como resultado que la edad promedio de los policías encuestados y medidos fue de 40.63 años, con un mínimo de 24 y un máximo de 59 años. La mayoría con un nivel de escolaridad de nivel medio superior 84.8% (212). El 69.2% (173) declaró estar casado.

El Estado Nutricional según el IMC demostró que de los policías encuestados 1.2% presentaron sobrepeso, 66.4% obesidad grado uno, 17.6% obesidad grado dos y 1.6% obesidad de grado 3, resultando en un dato alarmante puesto que refleja que 86.8% de la

muestra estudiada presentan sobrepeso y obesidad, cifra alta al comparar los datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, ENECAP (INEGI, 2017) donde se registró que 81.7% de los elementos de policía municipal tuvieron algún grado de sobrepeso u obesidad de acuerdo con el IMC en 2017, siendo los de este nivel quienes han presentado los índices más relevantes.

Los resultados muestran que existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional según el IMC, analizado estadísticamente y determinado por la prueba de hipótesis, dándose como aceptada la hipótesis de investigación, se indicó entonces una correlación estadísticamente significativa $p= 0.013$, inversamente proporcional y muy baja ($Rho = -0.227$), es decir; si los estilos de vida son menos saludables, el IMC será mayor y viceversa. Por lo cual se considera que el objetivo de la investigación fue alcanzado.

Recomendaciones

1. El presente trabajo refleja una clara necesidad de realizar estudios mucho más exhaustivos acerca de los factores condicionantes que determinan características de salud en policías de seguridad pública, por lo cual, se espera que los resultados descritos sirvan como base y sustento para investigaciones futuras con metodologías que integren y evalúen variables; sociodemográficas, indicadores antropométricos, factores psicosociales, estilos de vida, indicadores metabólicos (triglicéridos, glucosa, colesterol) entre otras. Lo que permitiría generar un panorama mucho más amplio y claro de la problemática en este grupo de interés y formular intervenciones de actuación mucho más concretas.
2. De igual forma y para futuras investigaciones es recomendable generar un método más preciso para la selección de la muestra, de manera que todos los oficiales de policía puedan ser alcanzados por el estudio sin importar el cargo o posición; trabajo de patrullaje, perito o trabajo de oficina.

3. En cuanto a las Corporaciones de seguridad Pública se recomienda que adopten los modelos de organización internacional para elementos de seguridad pública en los que se sugieren jornadas de 12 horas por 24 de descanso, donde los elementos tengan un tiempo de recuperación y descanso y puedan variar el ambiente laboral a través de los turnos rotatorios, de esta manera se estaría controlando uno de los principales condicionantes o factores de riesgo psicosociales en los policías, la jornada extenuante.
4. Una de las estrategias más factible y adecuada para el monitoreo constante y seguimiento de estos trabajadores que desarrollen o presenten factores de riesgo asociado a enfermedades metabólicas es la conformación de un área de prevención/detección de riesgos dentro de las unidades o instituciones de seguridad pública, en donde no solo se podría contar con un enfermero o un médico sino también incluir un psicólogo, quienes podrían incluso mejorar las condiciones de estos trabajadores a través de la educación en salud, exámenes médicos para detección de enfermedades metabólicas, exámenes psicológicos para la detección y prevención de trastornos de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas y en general una valoración completa. Esta estrategia ha sido adoptada en pocas instituciones de este tipo, correspondiendo a las políticas públicas de seguridad nacionales la puesta en marcha de programas y planes de acción que sean incluidas de manera oficial.
5. En caso de que las anteriores no sean viables o asequibles y como última opción es recomendable mantener informados a estos trabajadores sobre hábitos y estilos de vida saludables con objeto de concientizarlos y evitar que caigan en prácticas nocivas para su salud como; el consumo de alimentos procesados, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y mejorar sus hábitos de alimentación, actividad física y tiempo de ocio, lo cual ayudaría a mantener su

estado de salud bajo control, evitando la aparición de enfermedades metabólicas o psicológicas.

Propuesta

Los órganos legisladores, figuras públicas y organismos civiles podrían considerar los resultados de este trabajo como un sustento para la formulación de iniciativas de cambios y modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) para que en lo posible se considere la adición de párrafos en los capítulos que correspondan a la reglamentación de jornadas laborales, para que se respeten los derechos de los trabajadores de seguridad pública y se prohíba o se regulen las jornadas extenuantes, limitando o eliminando la jornada de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, pudiendo establecer jornadas de 12 horas por 24 de descanso y rotaciones en turnos y funciones, actualmente los policías que trabajan bajo ese modelo de jornada laboran por aproximadamente 96 horas o más a la semana, yendo en contra de lo que dicta la Ley federal de Trabajo (1970), solo México y Nicaragua en América Latina continúan con este esquema de trabajo (Causa en Común, 2019).

Por otra parte, las revisiones de la literatura y el análisis sobre intervenciones indirectas (educación sanitaria, los exámenes médicos, los programas de acondicionamiento físico, entre otros) no han demostrado resultados favorables a largo plazo en esta población, por lo que es necesaria una intervención directa sobre los factores condicionantes de tendencia más fuertes como lo es la exhaustiva jornada y las condiciones laborales. Esas modificaciones a la LGSNSP contribuirían a la disminución de los riesgos asociados a las actividades profesionales de los policías de seguridad pública, evitando a su vez que caigan en malos hábitos que les traería repercusiones a la salud y a su rendimiento, provocándoles sobrepeso y obesidad, estrés, el síndrome de burnout, alteraciones del ritmo cardiaco y el patrón de sueño, factores de riesgo para contraer enfermedades metabólicas como; diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad vascular cerebral, entre otros. (Agendahidalguense, 2015; *Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2022)*, 2022).

Referencias Bibliográficas

- Agendahidalguense, D. D. (2015, abril 15). Mejor desempeño policiaco, con jornadas de 8 horas: Omar Fayad. *agendahidalguense, diario digital*.
<https://agendahidalguense.com/2015/04/14/mejor-desempeno-policiaco-con-jornadas-de-8-horas-omar-fayad/>
- Alghamdi, A. S., Yahya, M. A., Alshammari, G. M., & Osman, M. A. (2017). Prevalence of overweight and obesity among police officers in Riyadh City and risk factors for cardiovascular disease [Prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los agentes de policía en la ciudad de Riad y factores de riesgo de enfermedad cardiovascular]. *Lipids in Health and Disease*, 16(1), 79. <https://doi.org/10.1186/s12944-017-0467-9>
- Araúz Hernández, A. G., Guzmán Padilla, S., & Roselló Araya, M. (2020, julio 23). La circunferencia abdominal como indicador de riesgo de enfermedad cardiovascular. *Acta Médica Costarricense*, 55(3), 122–127.
- Arias Gallegos, W. L., & Jiménez Barrios, N. A. (2012). *Estudio comparativo del síndrome de burnout en enfermeras, policías y docentes de Arequipa*. 2(2), 180–206.
- Balestrini Acuña, M. (2006). *Como se elabora el proyecto de investigación. (Para los estudios formulativos o exploratorios, descriptivos, diagnósticos, evaluativos, formulación de hipótesis causales, experimentales y los proyectos factibles) (7a ed.)*. Consultores Asociados BL.
- Bennasar Veny, M. (2012). *Estilos de vida y salud en estudiantes universitarios: La universidad como entorno promotor de la salud* [Tesis Doctoral, Universitat de les Illes Balears].
<https://www.tdx.cat/handle/10803/84136>
- Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H., & Hildingh, C. (2014). Patients' experiences of lifestyle discussions based on motivational interviewing: A qualitative study [Experiencias de los pacientes de discusiones sobre el estilo de vida basadas en entrevistas motivacionales:

- un estudio cualitativo]. *BMC Nursing*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.1186/1472-6955-13-13>
- Bustamante-Villagómez, S. K., Vásquez-Alvarez, S., Gonzalez-Mejia, M. E., Porchia, L. M., Herrera-Fomperosa, O., Torres-Rasgado, E., Ruiz-Vivanco, G., & Pérez-Fuentes, R. (2021). Asociación entre síndrome metabólico, nivel socioeconómico y calidad de vida en mexicanos. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.*, 56(6), 490–499.
- Caro Wilches, C. L., & Alarcón Becerra, R. I. (2021). *Policía Nacional: Factores psicosociales que condicionan su interacción con la comunidad* [Tesis de Especialidad, Universidad ECCI]. <https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1201>
- Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J. R., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). *Atención Primaria*, 31(8), 527–538. [https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(03\)70728-8](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)70728-8)
- Castillo Hernández, J. L., & Zenteno Cuevas, R. (2004). Valoración del Estado Nutricional. *Revista Médica de la Universidad Veracruzana*, 4(2), 29–35.
- Causa en Común. (2019). *Jornadas laborales de la policía en México*. http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2019/04/JORNADAS-LABORALES-_documento-largo-1.pdf
- CDC. (2022, agosto 29). *Acerca del índice de masa corporal para adultos*. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/adult_bmi/index.html
- Coaguila Valdivia, M. K., & Velasquez Gutierrez, E. del C. (2018). *Clima laboral y síndrome de Burnout en personal policial que labora en el departamento de criminalística de Lima y Arequipa* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8164>

“Código” de Nuremberg sobre ética de la investigación en seres humanos. *Material de Bioética.*

Unidad de Humanidades y Ética Médica. (2023, febrero 15). Unidad de Humanidades y Ética Médica. <https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/el-codigo-de-nuremberg>

Colonia Julca, A. Y. (2018). *Estilo de vida y estado nutricional de profesionales de enfermería.*

Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2017. [Tesis de Licenciatura, Universidad San Pedro].

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USPE_506835f67c4403db0c8f49fc3bb62553

Colorado Julca, F. M., & Gómez Palacios, S. L. (2017). *Estilos de vida y estado nutricional*

antropométrico en médicos y enfermeras que laboran en establecimientos de salud en el distrito de Chiclayo en el año 2015 [Tesis de Licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo].

<http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl/vufind/Record/oai:localhost:123456789-1404747>

¿Cómo define la OMS la salud? (2022). <https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions>

Cuba, J., Ramírez, T., Olivares, B., Bernui, I., & Estrada, E. (2011). Estilo de vida y su relación

con el exceso de peso, en los médicos residentes de un hospital nacional. *Anales de la Facultad de Medicina*, 72(3), 205–210. <https://doi.org/10.15381/anales.v72i3.1069>

De La Torre Dueñas, C., & Accostupa Quispe, Y. M. (2013). *Estadística inferencial para la investigación en ciencias de la salud* (1a ed.).

<https://isbn.cloud/9789972813764/estadistica-inferencial-para-la-investigacion-en-ciencias-de-la-salud/>

Deschamps, F., Paganon-Badinier, I., Marchand, A.-C., & Merle, C. (2003). Sources and

Assessment of Occupational Stress in the Police [Fuentes y evaluación del estrés

laboral en la policía]. *Journal of Occupational Health*, 45(6), 358–364.

<https://doi.org/10.1539/joh.45.358>

Diabetes. OPS/OMS. (2021). <https://www.paho.org/es/temas/diabetes>

Diario oficial de la Federación. (2014). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. *Secretaría de Salud*.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339162&fecha=02/04/2014#gsc.tab=0

Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial ENECAP 2017. (2017).

[Informe operativo]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.

Figueroa Pedraza, D. (2004). Estado nutricional como factor y resultado de la seguridad alimentaria y nutricional y sus representaciones en Brasil. *Revista de Salud Pública*, 6(2), 140–155.

Gan, Y., Yang, C., Tong, X., Sun, H., Cong, Y., Yin, X., Li, L., Cao, S., Dong, X., Gong, Y., Shi, O., Deng, J., Bi, H., & Lu, Z. (2015). Shift work and diabetes mellitus: A meta-analysis of observational studies [Trabajo por turnos y diabetes mellitus: un metanálisis de estudios observacionales]. *Occupational and Environmental Medicine*, 72(1), 72–78.

<https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102150>

Garcilazo Beraún, N. Y., & Paico Palomino, W. L. (2019). *Estilo de vida y riesgo cardiovascular del personal que labora en la comisaría de Santa Anita y Santa Felicia, Lima 2018* [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Unión].

<https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1825>

Gibson, R., Eriksen, R., Singh, D., Vergnaud, A.-C., Heard, A., Chan, Q., Elliott, P., & Frost, G. (2018). A cross-sectional investigation into the occupational and socio-demographic characteristics of British police force employees reporting a dietary pattern associated with cardiometabolic risk: Findings from the Airwave Health Monitoring Study [Una

- investigación transversal sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los empleados de las fuerzas policiales británicas que informan de un patrón dietético asociado con el riesgo cardiometabólico: hallazgos del estudio Airwave Health Monitoring Study]. *European Journal of Nutrition*, 57(8), 2913–2926.
<https://doi.org/10.1007/s00394-017-1562-4>
- González Alonso, J., & Pazmiño Santacruz, M. (2015). Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Likert. *Revista Publicando*, 2(1), 62–77.
- Grundy, S. M. (2008). Metabolic syndrome pandemic. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 4(1), 629–636.
- Gu, J. K., Charles, L. E., Burchfiel, C. M., Fekedulegn, D., Sarkisian, K., Andrew, M. E., Ma, C., & Violanti, J. M. (2012). Long Work Hours and Adiposity Among Police Officers in a US Northeast City [Largas horas de trabajo y adiposidad entre los oficiales de policía en una ciudad del noreste de EE. UU]. *Journal of Occupational & Environmental Medicine*, 54(11), 1374–1381. <https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e31825f2bea>
- Hernández Mendoza, S., & Duana Avila, D. (2020). Técnicas e instrumentos de recolección de datos. *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA*, 9(17), 51–53. <https://doi.org/10.29057/icea.v9i17.6019>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN* (6a ed.). McGraw-Hill.
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5674
- Hernández-Ávila, C. E., & Carpio Escobar, N. A. (2019). Introducción a los tipos de muestreo. *Alerta, Revista científica del Instituto Nacional de Salud*, 2(1), Article 1 (enero-junio).
<https://doi.org/10.5377/alerta.v2i1.7535>

- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (First edition). McGraw-Hill Education.
- Herrera, D., Ng, C., Durán-Agüero, S., & Ríos-Castillo, I. (2021, marzo). Patrón de sueño, estado nutricional e ingesta dietética en agentes de seguridad de la Ciudad de Panamá: Un estudio transversal. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 25(1), 48–57.
- Higuera-Sainz, J. L., Pimentel-Jaimes, J. A., Mendoza-Catalán, G. S., Rieke-Campoy, U., Ponce y Ponce de León, G., & Camargo-Bravo, A. (2017). EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO PARA ADQUIRIR SOBREPESO Y OBESIDAD. *Ra Ximhai*, 13(2), 53–62.
- Hurtado Casanca, C., Atoch Ventocilla, N., & Rodríguez Vásquez, M. (2020). Estilo de vida saludable, nivel de glucosa e IMC en adultos del Valle de Amauta – Ate Vitarte – Lima— 2020. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.17162/rccs.v13i2.1424>
- infobae. (2022). *Garantizar días de descanso y jornadas de ocho horas: San Lázaro va por mejores condiciones para policías*.
<https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/16/garantizar-dias-de-descanso-y-jornadas-de-ocho-horas-san-lazaro-va-por-mejores-condiciones-para-policias/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021, noviembre 13). *ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. DATOS NACIONALES*.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Diabetes2021.pdf
- Itusaca Quispe, G. M. (2018). *Estilos de vida saludables y su Relación con el estado nutricional de los trabajadores del Centro de Salud de Maras, del distrito de Maras, provincia de Urubamba- Cusco, 2018* [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/34442>

Las policías en México: Radiografía de un retraso crónico (2018-2022). (2022).

causaencomun.org.mx. [https://causaencomun.org.mx/beta/wp-](https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/03/situaci%C3%B3n-de-las-polic%C3%ADas-2018-2022-final.pdf)

[content/uploads/2023/03/situaci%C3%B3n-de-las-polic%C3%ADas-2018-2022-final.pdf](https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/03/situaci%C3%B3n-de-las-polic%C3%ADas-2018-2022-final.pdf)

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (2009). Última Reforma DOF 23-03-

2022. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf>

Linares Delgado, A. C., & Poma Alanya, Z. M. (2016). *Estilos de afrontamiento al estrés y*

síndrome de burnout en una dependencia de la Policía Nacional del Perú de Lima, 2016

[Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana unión].

[https://www.studocu.com/pe/document/universidad-san-pedro/comunicacion-y-](https://www.studocu.com/pe/document/universidad-san-pedro/comunicacion-y-lenguaje/analisis-del-dato/43743227)

[lenguaje/analisis-del-dato/43743227](https://www.studocu.com/pe/document/universidad-san-pedro/comunicacion-y-lenguaje/analisis-del-dato/43743227)

López Rubio, M. A., & Martínez Ruiz, Y. (2011). Una causa infrecuente de dolor abdominal: El

infarto de omento. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 4(3), 254–255.

<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082004000100007>

López Solorio, J. A. (2023). Factores protectores de estrés psicosocial de la Policía Municipal

De Puerto Vallarta. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*,

10(20), 102–110.

López-Carmona, J. M., Rodríguez-Moctezuma, R., Munguía-Miranda, C., Hernández-Santiago,

J. L., & Torre, E. C. de la. (2000). Validez y fiabilidad del instrumento «FANTASTIC»

para medir el estilo de vida en pacientes mexicanos con hipertensión arterial. *Atención*

Primaria, 26(8), 542–549. [https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(00\)78719-1](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(00)78719-1)

Manohar, S., Thongprayoon, C., Cheungpasitporn, W., Mao, M. A., & Herrmann, S. M. (2017).

Associations of rotational shift work and night shift status with hypertension: A

systematic review and meta-analysis [Asociaciones del trabajo por turnos rotatorios y

del turno de noche con la hipertensión: una revisión sistemática y de metaanálisis].

Journal of Hypertension, 35(10), 1929–1937.

<https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001442>

Martínez Mediano, C., & Galan, A. (2014). *TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS*. Editorial UNED.

https://www.researchgate.net/publication/233867977_Tecnicas_e_instrumentos_de_recogida_y_analisis_de_datos

Medición de la cintura | Cigna. (2022, agosto). *Medición de la cintura*.

<https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/medicin-de-la-cintura-aa128700>

Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. (2017). *MANUAL INTEGRAL DE ANTROPOMETRIA EN EL MARCO DEL CONTINUO DEL CURSO DE LA VIDA*. Serie: *Documentos Técnico Normativos*. <http://www.minsalud.gob.bo>

Mora Pabón, G. (2005). Diet and coronary health disease. *Revista de la Facultad de Medicina*, 53(2), 98–106.

Naranjo Cevallos, M. P. (2014). “*CONDICIONES LABORALES QUE INFLUYEN EN LA ALTERACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DEL PERSONAL DEL ALA DE COMBATE N° 21 TAURA DE LA FAE*.” [Tesis de Licenciatura, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec:8443/jspui/handle/123456789/7714>

Nasruddin, N. I. N., Sedek, R., & Zubairi, S. I. (2017). Nutritional Status and Food Pyramid Knowledge Among Royal Malaysia Police Personnel in Selangor, Malaysia [Estado nutricional y conocimiento de la pirámide alimentaria entre el personal de la Policía Real de Malasia en Selangor, Malasia]. *Pakistan Journal of Nutrition*, 17(1), 8–14. <https://doi.org/10.3923/pjn.2018.8.14>

Obesidad y sobrepeso. (2021, junio 9). [Informe]. *Obesidad y sobrepeso*.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

Ojeda, A. O. (2017). *Diagnóstico de estrés y riesgos psicosociales en una muestra de policías viales y preventivos de Salamanca y León, Guanajuato* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Guanajuato]. <http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1460>

- OMS | *El estado físico: Uso e interpretación de la antropometría*. (1995). WHO; World Health Organization.
https://apps.who.int/nutrition/publications/growth_physical_status/es/index.html
- OMS. *Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud*. (2004). OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud.
<https://www.paho.org/es/documentos/oms-estrategia-mundial-sobre-regimen-alimentario-actividad-fisica-salud-2004>
- OPS/OMS | *Salud de los Trabajadores: Recursos - Preguntas Frecuentes*. (2009, junio 19). Pan American Health Organization / World Health Organization.
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:workers-health-resources&Itemid=1349&limitstart=2&lang=es#gsc.tab=0
- Palomares Estrada, L. (2015). *Estilos de vida saludables y su relación con el estado nutricional en profesionales de la salud* [Tesis de Maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)]. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/566985>
- Pardo-Torres, M. P., & Núñez-Gómez, N. A. (2008). Estilo de vida y salud en la mujer adulta joven. *Aquichan*, 8(2), 266–284.
- Pastor, Y., Balaguer, I., & García-Merita, M. L. (1998). Una revisión sobre las variables de estilos de vida saludables. *Journal of Health Psychology*, 10(1), 15–52.
- Pérez-Rodrigo, C., Hervás Bárbara, G., Gianzo Citores, M., & Aranceta-Bartrina, J. (2022). Prevalencia de obesidad y factores de riesgo cardiovascular asociados en la población general española: Estudio ENPE. *Revista Española de Cardiología*, 75(3), 232–241.
<https://doi.org/10.1016/j.recesp.2020.12.013>
- Phelan, S. M., Burgess, D. J., Yeazel, M. W., Hellerstedt, W. L., Griffin, J. M., & Ryn, M. (2021). *Impact of weight bias and stigma on quality of care and outcomes for patients with obesity*. World Health Organization.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12266>

- Pinto Murgas, D. C. (2018). *Caracterización de los hábitos y estilos de vida como marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular en personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana en el segundo periodo del 2018* [Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Javeriana].
<http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/39213>
- Raftopoulou, A. (2017, febrero 1). Geographic determinants of individual obesity risk in Spain: A multilevel approach [Determinantes geográficos del riesgo individual de obesidad en España: un enfoque multinivel]. *Economics & Human Biology*, 24, 185–193.
- Rajaratnam, S. M. W., Barger, L. K., Lockley, S. W., Shea, S. A., Wang, W., Landrigan, C. P., O'Brien, C. S., Qadri, S., Sullivan, J. P., Cade, B. E., Epstein, L. J., White, D. P., & Czeisler, C. A. (2011). Sleep Disorders, Health, and Safety in Police Officers. *JAMA*, 306(23), 2567–2578. <https://doi.org/doi:10.1001/jama.2011.1851>
- Ramírez-Vélez, R., & Agredo, R. A. (2012). Fiabilidad y validez del instrumento “Fantástico” para medir el estilo de vida en adultos colombianos. *Revista de Salud Pública*, 14(2), 226–237. <https://doi.org/10.1590/S0124-00642012000200004>
- Rivera Posper, C.-B., Méndez R, R., Batista, I., Muñiz de Alfaro, C., Vial, P., & Méndez Oro, R. (2018, enero 17). PERFIL CLÍNICO, FÍSICO, ANTROPOMÉTRICO Y METABÓLICO DE LOS POLICÍAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL (SPI) DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. *Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios*, 5(1), Article 1.
- Salazar, I. C., & Arrivillaga, M. (2008). El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, como parte del estilo de vida de jóvenes universitarios. *Revista Colombiana de Psicología*, 13(1), 74–89.
- Sánchez García, G. (2022). *Evolución de un fumador con obesidad en un programa multicomponente de deshabituación tabáquica* [Estudio de caso para Licenciatura, Universidad de Oviedo]. <https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/64264>

Secretaría de Salud. (2020). *Manual de Procedimientos. Toma de Medidas Clínicas y Antropométricas En el Adulto y Adulto Mayor.*

<https://epifesz.files.wordpress.com/2014/12/15-manual-de-antropometria-ss.pdf>

Secretaría de Salud. *Indicadores de sobrepeso y obesidad.* (2016, julio 14).

<https://www.gob.mx/>. <http://www.gob.mx/salud/articulos/indicadores-de-sobrepeso-y-obesidad?idiom=es>

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2018). *GUÍA INFORMATIVA NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial Identificación, análisis y prevención.* STPS.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503381/NOM035_guia.pdf

Serrano Peña, R. (2018). *Estilos de vida y su relación con el estado nutricional del personal de enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unanue de la Región Tacna-2016* [Tesis de Especialidad, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann].

<http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/3406>

Tamayo Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica* (4a ed.). LIMUSA.

Torquati, L., Mielke, G. I., Brown, W. J., & Kolbe-Alexander, T. (2018). Shift work and the risk of cardiovascular disease. A systematic review and meta-analysis including dose–response relationship [Trabajo por turnos y riesgo de enfermedad cardiovascular. Una revisión sistemática y un metaanálisis que incluye la relación dosis-respuesta]. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, *44*(3), 229–238.

<https://doi.org/10.5271/sjweh.3700>

Torres-Hernández, S. (2017). Paradigmas en la investigación social. *Staobil Lekilal Ta Lekil Abtel. Administración Para El Desarrollo.*, *13*, 57–76.

Valladares Leyva, I. (2017). *“Síndrome de Burnout en agentes policiales de la división policial de Huaral Perú 2017”* [Tesis de Licenciatura, Universidad César Vallejo].

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/6193>

World Health Organization. (2022). *Invisible numbers: The true extent of noncommunicable diseases and what to do about them*. World Health Organization.

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/362800>

Wright, B. R., Barbosa-Leiker, C., & Hoekstra, T. (2011, julio). Law Enforcement Officer Versus Non–Law Enforcement Officer Status as a Longitudinal Predictor of Traditional and Emerging Cardiovascular Risk Factors [Condición de los agentes de aplicación de la ley frente a los agentes de no aplicación de la ley como predictor longitudinal de factores de riesgo cardiovascular tradicionales y emergentes]. *Journal of Occupational & Environmental Medicine*, 53(7), 730–734.

Zambrano Santiago, R. (2020). *Factores de riesgo que se relacionan con el sobrepeso y obesidad en los Policías de la comisaría de Huánuco—2019* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Huanuco]. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2605>

Anexos

Anexo 1. Carta de Consentimiento Informado

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Dirigido a: Policía Municipal de Mexicali

Título de proyecto: Análisis y descripción de la relación del estilo de vida con el estado nutricional y sus condicionantes en oficiales de policía municipales de la ciudad de Mexicali

Nombre del Investigador Principal: MNC. Abel Darío Martínez Esquivel

Introducción/Objetivo

Estimado(a) Señor/Señora: Usted ha sido invitado a participar en el presente proyecto de investigación, el cual es desarrollado por la Universidad Contemporánea de las Américas en colaboración con el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. El estudio se realizará en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. Si Usted decide participar en el estudio, es importante que considere la siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro.

El propósito del presente estudio es determinar si existe relación entre los estilos de vida saludable y el estado nutricional en oficiales de policía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Procedimientos:

- Se utiliza el instrumento denominado FANTASTIC que consta de 25 preguntas en escala Likert de 5 puntos, las cuales permiten valorar si el estilo de vida que lleva la persona es saludable. Con esta información, se elabora la medida llamada estilo de vida (EV), la cual, consiste en la sumatoria del valor de las respuestas seleccionadas dentro del cuestionario. Una vez que se tiene dicha sumatoria, su valor puede situarse dentro de las siguientes cinco categorías para clasificar el estilo de vida: 1) entre 0 y 39 está en zona de peligro; 2) 40 y 59 es bajo; 3) 60 a 69 es adecuado; 4) 70 a 84 es bueno; y de 5) 84 a 100 es un estilo de vida saludable o fantástico. Además, se integra la ficha de identificación del derechohabiente, algunas preguntas sociodemográficas y medidas antropométricas como peso y talla, para identificar el estado nutricional de las personas por medio del IMC.
- El cuestionario durará alrededor de 10 minutos y abarcará varias preguntas sobre: familia y amigos, actividad física, nutrición, consumo de tabaco y otras toxinas, consumo de alcohol, horas de sueño, uso de cinturón de seguridad, presencia de estrés, tipo de personalidad, pensamientos positivos, ansiedad, depresión y satisfacción con las labores que desempeña.
- La entrevista será realizada en el lugar, día y hora determinada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Beneficios: No hay un beneficio directo (económico) por su participación en el estudio, sin embargo, si usted acepta participar, estará colaborando con la Universidad Contemporánea de las Américas para promover la adopción de estilos de vida saludable y prevenir o identificar el desarrollo de alguna enfermedad crónica no transmisible.

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de carácter estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a).

Participación Voluntaria/Retiro: Su participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su

decisión de participar o no en el estudio no implicará ningún tipo de consecuencia o afectará de ninguna manera en su puesto de trabajo o en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Aviso de Privacidad Simplificado: El/La investigador/a principal de este estudio, MNC. Abel Darío Martínez Esquivel, es responsable del resguardo de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cualquiera de estos casos le pedimos dirigirse al investigador responsable del proyecto a la siguiente dirección de correo amartinez67@uabc.edu.mx

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor comuníquese con el/la investigador/a responsable del proyecto: MNC. Abel Darío Martínez Esquivel al siguiente número de teléfono (686) 3516851 en un horario de 7:00 am a 7:00 pm ó al correo electrónico amartinez67@uabc.edu.mx.

Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento que le pedimos sea tan amable de firmar.

Declaración de la persona que da el consentimiento

- Se me ha leído esta Carta de consentimiento.
- Me han explicado el estudio de investigación incluyendo el objetivo, los posibles riesgos y beneficios, y otros aspectos sobre mi participación en el estudio.
- He podido hacer preguntas relacionadas a mi participación en el estudio, y me han respondido satisfactoriamente mis dudas.

Si usted entiende la información que le hemos dado en este formato, está de acuerdo en participar en este estudio, de manera total o parcial, y también está de acuerdo en permitir que su información de salud sea usada como se describió antes, entonces le pedimos que indique su consentimiento para participar en este estudio.

Registre su nombre y firma en este documento del cual le entregaremos una copia.

PARTICIPANTE:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha/hora _____

Nombre y firma del investigador o persona que obtiene el consentimiento:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha/hora _____

Anexo 2. Instrumento FANTASTIC para la recolección de datos para determinar los estilos de vida

Valoración del estilo de vida «FANTASTIC»

Fecha: _____

El siguiente es un cuestionario diseñado para valorar su «estilo de vida» y la relación que tiene con su salud. Le agradeceremos que, después de leer cuidadosamente, elija, marcando con una cruz (X), el cuadro que contenga la opción que usted considere que refleja mejor su «estilo de vida» en el último mes. Le rogamos que responda a todas las preguntas. Si tiene alguna duda, con gusto le ayudaremos.

Información sociodemográfica

1. Género

- a) Femenino
- b) Masculino

2. Edad

_____ años

3. Lugar de nacimiento

4. Estado civil

- a) Casado(a)
- b) Soltero(a)
- c) Divorciado(a)
- d) Viudo(a)
- e) Concubinato

5. Escolaridad

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Medio superior
- d) Carrera técnica
- e) Superior
- f) Posgrado
- g) Sin escolaridad

Medidas antropométricas

1. Peso: _____ Kg

2. Talla: _____ cm

		4	3	2	1	0	
Familia y amigos	La comunicación con los demás es honesta, abierta y clara	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca	
	Obtengo el apoyo emocional que necesito	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca	

Actividad	Ejercicio activo 30 minutos (p. ej., correr, andar en bicicleta, caminar rápido)	4 veces o más a la semana	3 veces a la semana	2 veces a la semana	Rara vez	Nunca	
	Relajación y disfrute de tiempo libre	Casi diario	3 a 5 veces a la semana	1 a 2 veces a la semana	Menos de 1 vez a la semana	Casi nunca	
Nutrición	Alimentación equilibrada	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca	
	Desayuna diariamente	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca	
	Exceso de azúcar, sal, grasas animales o comidas basura	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi a diario	
	Peso ideal	Sobrepeso hasta de 2 kg	Sobrepeso hasta de 4 kg	Sobrepeso hasta de 6 kg	Sobrepeso hasta de 8 kg	Sobrepeso mayor de 8 kg	
Tabaco, toxinas	Consumo de tabaco	Ninguno en los últimos 5 años	Ninguno en el último año	Ninguno en los últimos 6 meses	1 a 10 veces a la semana	Más de 10 veces a la semana	
	Abuso de drogas: prescritas y sin prescribir	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi a diario	
	Café, té, refresco de cola	Nunca	1 a 2 al día	3 a 6 al día	7 a 10 al día	Más de 10 al día	
Alcohol	Promedio de consumo a la semana	0 a 7 bebidas	8 a 10 bebidas	11 a 13 bebidas	14 a 20 bebidas	Más de 20 bebidas	
	Bebe alcohol y conduce	Nunca	Casi nunca	Sólo ocasionalmente	Una vez al mes	Frecuentemente	
Sueño, cinturón de seguridad, estrés	Duerme 7 a 9 horas por noche	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca	
	Con qué frecuencia usa el cinturón de seguridad	Siempre	La mayoría de veces	Algunas veces	Rara vez	Nunca	
	Episodios de estrés importantes el año pasado	Ninguno	1	2 a 3	4 a 5	Más de 5	
Tipo de personalidad	Sensación de urgencia o impaciencia	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre	
	Competitividad y agresividad	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre	
	Sentimientos de ira y hostilidad	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre	
Interior	Piensa de manera positiva	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Nunca	
	Ansiedad, preocupación	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre	
	Depresión	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre	
Carrera (incluye trabajo, labores del hogar estudiante s, etc.)	Satisfacción con el trabajo o labores que desempeña	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca	
	Buenas relaciones con quienes le rodean	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca	

Figura 2

Formulario. Cuestionario estilos de vida FANTASTIC para recolección de datos.

docs.google.com/forms/d/1HRqL4Mf3MzWF_4umn10WdJwLAgFGZZ_J4QsJy0JGBn8/viewform?edit_requested=true

OTEL... Correo: Raymundo... mtie free Pago referenciado... UAZ | Registro de A... REUNION DOC ED... moodle DCS SAE UQROO UQROO virtual Desbloquear PD

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES ("FANTASTIC")

Buenos días (tardes):

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar un Proyecto de Investigación acerca de LA RELACIÓN ENTRE EL ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y EL ESTADO NUTRICIONAL. El estudio ayudará a mejorar la calidad de vida.

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no le tomarán mucho tiempo.

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Simplemente reflejan su opinión personal.

Instrucciones: Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta. Elija la que mejor describa lo que piensa usted. Si no puede contestar una pregunta, por favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le explico la importancia de su participación.

CONFIDENCIALIDAD

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.

Los cuestionarios serán procesados por personas externas.

Además, como usted puede ver, en ningún momento se le pide su nombre.

De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

*Obligatorio

Figura 3

Información sobre el estudio, proceso de medición y sensibilización.

Figura 4

Elementos de la policía municipal recibiendo información sobre el estudio

Figura 5

Mediciones de peso y talla en las instalaciones de la comandancia de policía.

Figura 6

Mediciones de peso y talla de los elementos que participaron en el estudio.

Lista de tablas

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los oficiales de policía.....	46
Tabla 2. Clasificación del estado nutricional según el índice de masa corporal (IMC)	48
Tabla 3. Clasificación del estilo de vida en base al del Cuestionario FANTASTIC.....	49
Tabla 4. Descripción en media, desviación y α de Cronbach de los ítems del cuestionario FANTASTIC.....	50

Tabla 5. Correlación (r) entre las dimensiones de los estilos de vida y el estado nutricional
51

Tabla 6. Correlación (r) entre las dimensiones de los estilos de vida y el estado nutricional.....56

Lista de figuras

Figura 1. Medida de intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables..... 47

Figura 2. Formulario. Cuestionario estilos de vida FANTASTIC en para recolección de datos
 85

Figura 3. Información sobre el estudio, proceso de Mediciones y sensibilización..... 86

Figura 4. Elementos de la policía municipal recibiendo información sobre el estudio..... 86

Figura 5. Mediciones de peso y talla en las instalaciones de la comandancia de policía.....87

Figura 6. Mediciones de peso y talla de los elementos que participaron en el estudio.....88